
**Eine Untersuchung der bilanziellen Abbildung und bestehender
Rechnungslegungspraktiken bei tokenisierten Geschäftsvorfällen
anhand ausgewählter Beispiele**

Bachelorarbeit
für die
Prüfung zum Bachelor of Arts

Fakultät für Wirtschaft
Studiengang RSW-Wirtschaftsprüfung
Studienjahrgang 2021
Kurs B

DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG
VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Bearbeitet von: Justin Nickels

Betreut von: Prof. Dr. Christina Bark

Dualer Partner: Deloitte GmbH

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	III	
1	Einleitung	1
1.1	Untersuchungsgegenstand der Arbeit	2
1.2	Methodische Vorgehensweise	2
2	Technischer Hintergrund	3
2.1	Distributive Ledger	3
2.1.1	Allgemeine Funktionsweise der Blockchain	4
2.1.2	Funktionsweise einzelner Blöcke	5
2.1.3	Verknüpfung mit Hilfe des Hashwertes	6
2.1.4	Transaktionsauthentifizierung	7
2.2	Verwendungszwecke der Blockchain	8
2.3	Smart Contracts	9
3	Virtuelle Währung	11
3.1	Bilanzierung von Bitcoin-Beständen	11
3.1.1	Aktivierungsfähigkeit von Bitcoin-Beständen	12
3.1.2	Zugangs- und Folgebewertung von Bitcoin-Beständen	13
3.2	Grundlagen des Hedgings	15
3.2.1	Aktueller Stand des Bitcoin-Hedgings	17
3.2.2	Bilanzielle Abbildung von Bitcoin-Termingeschäften	20
3.2.2.1	Bitcoin-Optionen	20
3.2.2.2	Bitcoin-Futures	23
4	Virtuelle Welt	24
4.1	Abgrenzung zu physischen Grundstücken	25
4.2	Erwerb eines virtuellen Grundstücks durch einen Plattformnutzer	25
4.2.1	Zugangsbilanzierung des virtuellen Grundstücks	26

4.2.2	Folgebewertung des virtuellen Grundstücks	29
4.3	Veräußerung eines virtuellen Grundstücks durch einen Plattformnutzer	30
4.4	Bilanzierungsfähigkeit einer virtuellen Welt bei dem Plattformbetreiber	32
4.4.1	Entwicklungskosten bei dem Plattformbetreiber	32
4.4.2	Folgebewertung bei dem Plattformbetreiber	34
4.5	Veräußerung eines virtuellen Grundstücks durch den Plattformbetreiber	34
5	Errichtung virtueller Gebäude auf virtuellen Grundstücken	36
5.1	Bilanzielle Abbildung des virtuellen Gebäudes	36
5.2	Betrachtung in einem gesellschaftsrechtlichen Kontext	38
5.2.1	Tochtergesellschaft	39
5.2.2	Betriebsstätte	41
5.2.3	Analyse des methodischen Vorgehens	42
6	Reflexion und Ausblick	45
6.1	Zusammenfassung zentraler Aspekte	45
6.2	Kritische Betrachtung	46
6.3	Ausblick auf weitere Entwicklungen	47
	Rechtsprechungsverzeichnis	48
	Literaturverzeichnis	50

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Abs.	Absatz
AO	Abgabenordnung
BB	Betriebs Berater (Zeitschrift)
BBK	Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung (Zeitschrift)
BFA	Bankenfachausschuss
BFH	Bundesfinanzhof
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
bspw.	beispielsweise
BStBl.	Bundessteuerblatt (Zeitschrift)
bzw.	beziehungsweise
DLT	Distributive Ledger Technologie
DRS	Deutsche Rechnungslegungs Standards
DStR	Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
EStG	Einkommensteuergesetz
EStR	Einkommensteuer-Richtlinie
f.	folgende
FamFG	Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
ff.	fortfolgende
gem.	gemäß
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
grds.	grundsätzlich
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in der Praxis (Zeitschrift)

HFA	Hauptfachausschuss
HGB	Handelsgesetzbuch
Hs.	Halbsatz
i. V. m.	in Verbindung mit
IAS	International Accounting Standards
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IFRS	International Financial Reporting Standards
Inc.	Incorporated
ITU	International Telecommunication Union
KapGes	Kapitalgesellschaft(en)
KSt	Körperschaftsteuer
KStG	Körperschaftsteuergesetz
lit.	littera
n.F.	neue Fassung
NFT	Non-Fungible-Token
NJW	Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
No.	Number
Nr.	Nummer
NV	Nicht Veröffentlicht
pp.	pages
Rn.	Randnummer
RS	Rechnungslegungsstandard
Rz.	Randziffer
S.	Seite
S. v.	Schreiben vom
sog.	sogenannt
StuB	Unternehmensteuern und Bilanzen (Zeitschrift)

Tz.	Textziffer
U. v.	Urteil vom
UStAE	Umsatzsteuer-Anwendungserlass
UStDV	Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
vbw	Vereinigung der bayrischen Wirtschaft e. V.
Vgl.	Vergleiche
Vol.	Volume
WpHG	Wertpapierhandelsgesetz
z.B.	zum Beispiel

1 Einleitung

In den letzten Jahren hat die Digitalisierung unsere Welt in vielerlei Hinsicht transformiert, insbesondere der Konzeption virtueller Welten kommt hierbei eine tragende Rolle zu. Das Metaverse ist ein virtuelles, immersives Universum, das durch die Kombination von virtual Reality, künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie entsteht. Es verspricht die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir interagieren, arbeiten, konsumieren und unser tägliches Leben gestalten.

Mit dem Druck von virtuellen Welten können neue Geschäftsmodelle entstehen, die auf der Tokenisierung von Vermögensgegenständen und Dienstleistungen basieren. Tokenisierte Geschäftsvorfälle ermöglichen es Unternehmen, digitale Vermögensgegenstände wie Kryptowährungen, NFTs und andere digitale Token zu nutzen. Diese Arten von Token dienen als digitale Repräsentationen von Vermögensgegenständen und ermöglichen es den Nutzern an verschiedenen Aktivitäten in virtuellen Welten teilzunehmen, sei es der Kauf virtueller Gebäude, die Teilnahme an virtuellen Veranstaltungen oder der Erwerb digitaler Kunstwerke.

Die Rechnungslegung bei tokenisierten Geschäftsvorfällen wirft jedoch eine Vielzahl von Herausforderungen auf, insbesondere im Hinblick auf die Bewertung und Erfassung dieser virtuellen Vermögensgegenstände. Da traditionelle Rechnungslegungsstandards selten auf die einzigartigen Merkmale von Krypto-Assets und tokenisierten Geschäftsvorfällen zugeschnitten sind, stehen Unternehmen vor der Herausforderung angemessene Rechnungslegungspraktiken zu entwickeln, um die finanzielle Leistung und die Vermögensgegenstände des Unternehmens in virtuellen Welten sachgerecht darzustellen.

Diese wissenschaftliche Arbeit widmet sich der Untersuchung der Rechnungslegungspraktiken bei tokenisierten Geschäftsvorfällen im Kontext virtueller Welten. Durch eine Analyse der aktuellen praktischen Vorgehensweise soll ein Einblick in die komplexe Welt der digitalen Rechnungslegung im Rahmen von virtuellen Vermögensgegenständen aufgeführt und die Herausforderungen sowie Chancen dargestellt werden. Abschließend werden mögliche Lösungsansätze für die Bewältigung dieser Herausforderungen diskutiert.

1.1 Untersuchungsgegenstand der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit wird eingehend untersucht und beleuchtet, wie sich die Implementierung tokenisierter Geschäftsvorfälle auf die bilanzielle Abbildung im Kontext der nationalen Rechnungslegung auswirken. Hierbei liegt ein besonderes Augenmerk auf den spezifischen Herausforderungen, die sich durch den Einsatz von virtuellen Vermögensgegenständen ergeben. Zusätzlich werden die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen auf die Unternehmensberichterstattung detailliert analysiert. Die thematischen Schwerpunkte bilden sich zum einen aus dem bilanzrechtlichen Umgang mit einer virtuellen Währung und zum anderen aus der Erfassung von Transaktionen mit virtuellen Grundstücken und Gebäuden. Hierin spiegeln sich relevante Geschäftsvorfälle der praktischen Handhabung wieder.

1.2 Methodische Vorgehensweise

Um die Problemstellung der Arbeit geordnet aufzugreifen, wurden die wesentlichen thematischen Schwerpunkte zusammengefasst. In der Folge ergeben sich drei Themenblöcke, wobei zum einen virtuelle Währungen betrachtet werden, zum anderen Transaktionen mit virtuellen Grundstücken und dem nachgestellt die bilanzrechtliche Handhabung mit virtuellen Gebäuden.

Die Arbeit beginnt mit einer Darlegung des technischen Hintergrundes von virtuellen Transaktionen. Da sich die einzelnen virtuellen Vermögensgegenstände in virtuellen Welten technisch nur marginal unterscheiden, wird sich hierbei auf das Wesentliche beschränkt.

Im Anschluss an die technischen Ausführungen folgt der Themenblock der virtuellen Währung. Hierbei wird sowohl die Bilanzierung von Bitcoin-Beständen als auch die Optimierung des Risikoprofils mittels Bitcoin-Hedging dargestellt. Diese Arbeit wird sowohl die sich hieraus ergebenden Chancen wie auch Risiken aufzeigen. Zudem wird aufgezeigt, wie durch Hedgingstrategien entgegengewirkt werden kann.

Der zweite Themenblock befasst sich mit der bilanzrechtlichen Abbildung von virtuellen Vermögensgegenständen. Aufgrund der wechselseitigen Abhängigkeit zwischen Plattformnutzer und -betreiber, werden nachfolgend die Ausführungen der bilanzrechtlichen Komponenten stets für beide Sichtweisen aufgezeigt.

Insbesondere wird sich diese Arbeit mit der Darstellung von virtuellen Gegenständen im Hinblick auf virtuelle Grundstücke und Gebäude auseinandersetzen. Hier steht zum einen die bilanzielle Abbildung im Vordergrund, aber auch die Nutzungsmöglichkeit bebauter virtueller Grundstücke im Kontext gesellschaftsrechtlicher Fragen. Nachfolgend wird gesondertes Augenmerk auf die Gründungen von Tochtergesellschaften und Betriebsstätten in virtuellen Welten gelegt.

2 Technischer Hintergrund

Um auf Spezifizierungen innerhalb der Rechnungslegung eingehen zu können, ist es unabdingbar ein Grundverständnis für die technische Ausgestaltung hinter tokenisierten Geschäftsvorfällen zu entwickeln. Die Distributive Ledger Technologie ist ein richtungsweisender Ansatz zur dezentralen Datenverarbeitung. Durch ihn werden zahlreiche Anwendungen und Prozesse transformiert. Im Weiteren wird konkreter auf die Blockchain-Technologie eingegangen. Sie ist die Variante eines dezentralen Systems, das für die Zwecke dieser Arbeit maßgebend ist.

2.1 Distributive Ledger

Der Distributive Ledger Technologie geht zu diesem Zeitpunkt keine einvernehmliche Definition voraus.¹ Unstrittig ist jedoch die technische Ausgestaltung. Bei einem Distributive Ledger handelt es sich um die dezentralisierte Digitalisierung von Datenbanken oder Registern.² Die praktische Umsetzung dessen lässt sich vereinfacht so darstellen, als dass das Distributive Ledger in dem entsprechenden Netzwerk

¹ Vgl. Hülst, 2024, S. 10.

Vgl. Schlatt et al., 2016, S. 7.

² Vgl. Hülst, 2024, S. 11.

betrieben und von den teilnehmenden Netzwerkknoten einzeln gespeichert und synchronisiert wird. Die Nutzung der enthaltenen Daten erfolgt ebenso gemeinsam.³ Für die Umsetzung dessen müssen die Netzwerkknoten miteinander kommunizieren, weshalb ein solches Netzwerk auch unter dem Namen peer-to-peer network in der Literatur bezeichnet wird. Hierbei lässt sich die Analogie ableiten, dass die Netzwerkknoten in gewisser Weise als Server in Funktion treten und die DLT somit als ein Datenspeicher fungiert.⁴ Bezogen auf die DLT gibt es eine Vielzahl an Praxislösungen und keine Generallösung. Hinsichtlich der Art und Weise der Datenvalidierung und -speicherung erfolgt eine Abgrenzung durch verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Die gängigsten Distributive Ledger Concepts sind die Blockchain, Block Directed Acyclic Graphs und Transaction-Based Directed Acyclic Graphs.⁵ Im Rahmen dieser Arbeit wird sich in der weiteren Betrachtung auf die Funktionsweise der Blockchain beschränkt.

Das Distributive Ledger kann in seiner Zulassungsbeschränkung sowohl als privates als auch als öffentliches Ledger erstellt werden. Im Falle der Erstellung eines Ledgers ohne diese Zulassungsbeschränkung kann jeder Teilnehmer aktiv werden. Wobei im Gegensatz hierzu bei privaten Distributive Ledgers ausschließlich zugelassene Netzwerkknoten als aktive Teilnehmer die enthaltenen Daten einsehen können.⁶

2.1.1 Allgemeine Funktionsweise der Blockchain

Bei der Blockchain handelt es sich um eine Form des Distributive Ledgers. Eine vereinfachte Darstellung der Blockchain besteht darin, dass ein dezentralisiertes Transaktionsjournal geschaffen wurde, in welchem die virtuell durchgeführten Transaktionen chronologisch erfasst und abgewickelt werden. In der Folge entsteht ein Block, der Informationen über unterschiedliche Transaktionen enthält. Ein

³ Vgl. Telecommunication Standardization Sector of ITU, 2019, S. 2 f.

⁴ Vgl. Hülst, 2024, S. 11.

⁵ Vgl. Hülst, 2024, S. 13.

⁶ Vgl. Hülst, 2024, S. 14.

Vgl. Rosenberger, 2023, S. 3.

Vgl. Buzila, 2018, S. 7.

Vgl. Essebier/Wyss, 2017, S. 4, Rz. 10-12.

entstandener Block wird mit dem ihm vorausgehenden Block unauflöslich verkettet. Resultat dessen ist die Blockchain.⁷

Für die Richtigkeit der Transaktionsdaten wird durch die Funktionsweise der Blockchain gesorgt. Eine dokumentierte Information, bzw. ein Block, kann nicht im Nachgang verändert oder gelöscht werden, eine Korrekturbuchung würde die Kette verlängern und wiederum für Transparenz sorgen.⁸

2.1.2 Funktionsweise einzelner Blöcke

Wie bereits angerissen, setzen sich einzelne Blöcke aus verschiedenen Transaktionen zusammen. Hierbei werden Informationen wie der Inhalt der Transaktion und die beteiligten Parteien gespiegelt. Aus dieser Funktionsweise lassen sich die Informationen übertragen und unveränderlich auf der Blockchain festschreiben. Ein Block bildet sich jedoch erst, wenn ein bestimmtes Maß an Daten erreicht ist. So entsteht bei jeder Nutzung der Blockchain eine Transaktion und nicht jedes Mal ein neuer Block.⁹ Sofern alle teilnehmenden Nutzer im Distributive Ledger in ihrer Funktion als Netzwerkknoten den gebildeten Datensatz verifiziert haben, wird für den Block ein Hashwert generiert und der Hashwert des korrespondierenden vorangegangenen Blocks übernommen. In der Folge wird der Block auf der Blockchain aufgenommen und erhält dort seine eigene Position, die sog. Height.¹⁰

⁷ Vgl. Hülst, 2024, S. 15.
Vgl. Reinholz, 2023, S. 478 – 479, Rn. 3 – 4.
Vgl. Essebier/Wyss, 2017, S. 2-3, Rz. 1-4.
Vgl. Schmidt, 2017, S. 14.
Vgl. Buhl/Schweizer/Urbach, 2017, S. 2.

⁸ Vgl. Hülst, 2024, S. 15.
Vgl. Reinholz, 2023, S. 478 – 479, Rn. 3 – 4.
Vgl. Essebier/Wyss, 2017, S. 2-3, Rz. 1-4.
Vgl. Schmidt, 2017, S. 14.
Vgl. Buhl/Schweizer/Urbach, 2017, S. 2.

⁹ Vgl. Hülst, 2024, S. 16.

¹⁰ Vgl. Hülst, 2024, S. 16.
Vgl. Varmaz et al., 2021, S. 14 - 15, Rz. 25.
Vgl. Pesch, 2017, S. 19 f.

2.1.3 Verknüpfung mit Hilfe des Hashwertes

Bei detaillierter Betrachtung des Hashwertes¹¹ wird deutlich, dass hier eine Rechenfunktion angewandt wird, die nicht wieder aufgeschlüsselt werden kann.¹² Dadurch, dass jeder hinzukommende Block den Hashwert des vorangegangenen Blocks als Prüfsumme übernimmt, entsteht eine eindeutige lineare Reihenfolge auf der Blockchain. Die beschriebene Verknüpfung von Transaktionen auf der Blockchain lassen sich anhand des Merkle-Tree visualisieren (Abb. 1). Durch die Art und Weise der Verkettung der Blöcke entsteht auch eine eindeutig festgelegte Reihenfolge hinsichtlich ihrer Anordnung.¹³

Abb. 1: Merkle-Tree

Quelle: Rosenberger, 2023, S. 112.

Um nun näher auf die Funktionsweise der Blockchain einzugehen, ist es essenziell die Bedeutung des „Hash“ im Detail darzustellen. Dieser stellt einen integralen Bestandteil in Bezug auf die Korrektheit der Blockchain dar. Die Hashfunktion beschreibt ein Prüfsystem, anhand dessen sich nachweisen lässt, dass die Blöcke in ihrer Verkettung zusammengehören. Der Hashwert dient der Vereinfachung der Authentifikation von umfangreichen Datensätzen und -strukturen. Hierzu wird die

¹¹ Vgl. zur Generierung eines Hashwertes bezogen auf Textinformationen <https://www.hashgenerator.de/>.

¹² Vgl. Hülst, 2024, S. 16.

¹³ Vgl. Rosenberger, 2023, S. 112.

einseitige und unverwechselbare Verschlüsselung des Hashs verwendet. Bei minimaler Änderung der Datenstruktur wird auch der Hashwert verändert, was zu einer leichten Identifikation von solchen Eingriffen dient. Dadurch, dass jeder generierte Block den errechneten Hashwert des vorangegangenen Blocks, den sog. Root-Hash¹⁴ sowie seinen eigenen Hashwert enthält, kann es zu keinen fraudulente Eingriffen in der Blockchain kommen, da hierdurch die Verifikation unterbrochen werden würde.¹⁵ Dies führt dazu, dass eine Aufschlüsselung und nachträgliche Bearbeitung der Blöcke unmöglich ist.¹⁶

Eine faktische Unmöglichkeit der Veränderung von Blöcken resultiert aus ebendiesem System. Eine Veränderung des Hashwertes hätte die Konsequenz, dass somit alle nachfolgenden Blöcke erneut berechnet werden müssten. Hierzu wird nicht nur eine unverhältnismäßig hohe Rechenleistung benötigt, sondern auch ein erneuter Konsensdurchlauf aller Teilnehmer des Distributive Ledgers.¹⁷

2.1.4 Transaktionsauthentifizierung

Innerhalb des erwähnten Konsensdurchlaufs ist es unabdingbar, dass die Transaktion von jedem Netzwerkknoten authentifiziert wurde. Wie bei der Verknüpfung von Blöcken kommt diese Systematik auch bei einzelnen Transaktionen zur Anwendung. Besonderes Augenmerk ist auf den Output und Input zu legen. Der Output umfasst die Informationen des Transaktionsgegenstandes und Empfängers. Die unmittelbar folgende Transaktion verweist wieder auf diese Informationen und bildet in Kombination mit einer Signatur den Input für die nächste Transaktion. Der Signatur kommt eine Beweisfunktion zu, um zu belegen, dass der Empfänger und Adressat übereinstimmen.

Die erstmalige Transaktion in einem Block kann einen solchen Input nicht haben, da kein zugehöriger Output verknüpft werden kann. Aus diesem Grund kommt es in

¹⁴ Vgl. Rosenberger, 2023, S. 112.

¹⁵ Vgl. Hülst, 2024, S. 15.

¹⁶ Vgl. Buzila, 2018, S. 8.

Vgl. Schmidt, 2017, S. 14.

Vgl. Essebier/Wyss, 2017, S. 3, Rz. 8-9.

¹⁷ Vgl. Hülst, 2024, S. 16 – 17.

diesem Fall zu einem abweichenden Input, dem sog. Coinbase. Dieser beinhaltet für die Erstellung des vorangegangenen Blocks eine Belohnung, bspw. in Form einer Vergütung.¹⁸

2.2 Verwendungszwecke der Blockchain

Die Technologie hinter Blockchain ist mittlerweile eine grundlegende Stütze in Bezug auf weitere technologisch-fortschrittliche Überlegungen, ferner im Rahmen des Web3 oder Metaverse.¹⁹ Grund dafür ist die Variabilität in der praktischen Anwendung, losgelöst von Begrenzungen auf den Bitcoin.

Der Einsatz eines Distributive Ledgers, wie die Blockchain, ermöglicht es, vollständig auf Intermediäre zu verzichten. Durch das Vertrauen in die Sicherheit durch die technische Ausgestaltung wird es nicht mehr notwendig sein, eine solche dritte und zumeist externe Partei in Transaktionen einzubinden. Folglich verschiebt sich das Vertrauen von den Mittelspersonen zu dem technischen Konzept der Blockchain, da ihr zudem eine Beweisfunktion zugesprochen wird.

Auf Basis dieses Vertrauens in die Technologie wird eine Transaktion abgewickelt, da die beschriebene Hash-Funktion sicherstellt, dass die Dokumentation korrekt erfolgt.²⁰ Außerdem kann die Blockchain so verwendet werden, dass digitale Vermögensgegenstände und Rechte auf ihr übertragen werden. In diesem Fall würde ihr zusätzlich eine Repräsentationsfunktion zukommen. Neben der Eigenschaft Vermögensgegenstände und Rechte widerzuspiegeln, kann ein sog. digitaler Token jedoch auch anstelle eines Wertpapiers treten. Hierzu ist die verbindliche Zusage eines Dritten erforderlich, sodass diese mit den Daten auf der Blockchain verknüpft werden kann. Dieser Dritte sagt zu, dass er die tatsächlichen physischen Vermögensgegenstände auf die andere Transaktionspartei überträgt, sofern er im Gegenzug den digitalen Token erhält. Hierdurch wird eine Schnittstelle geschaffen, um physische Vermögensgegenstände mit Hilfe der Blockchain zu transferieren.²¹

¹⁸ Vgl. Hülst, 2024, S. 17.

¹⁹ Vgl. Kreutzer/Klose, 2023, S. 103.

²⁰ Vgl. Essebier/Wyss, 2017, S. 5, Rz. 17.

²¹ Vgl. Essebier/Wyss, 2017, S. 5, Rz. 18.

Ein weiterer Verwendungszweck liegt darin, wie die Transaktionen durchgeführt werden. Ein Mehrwert liefert die Blockchain, da eine Abwicklung unter Einsatz geringerer finanzieller Mittel mit höherer Sicherheit und in kürzerer Zeit erfolgen kann. Der erwähnte Verzicht auf Intermediäre führt bspw. zu einer Kosteneinsparung, während die Dokumentation in der Blockchain die Eigentumsverhältnisse transparent darstellt und weitere Bemühungen zur Eigentumsermittlung überflüssig macht. In Bezug auf eine schnellere Transaktionsabwicklung setzt sich die Technologie selbst Grenzen. Ebenso bleibt die Reaktion der Anbieter herkömmlicher Finanzdienstleistungssysteme abzuwarten, um einen Unterschied auszumachen.²²

2.3 Smart Contracts

In Gestalt von Smart Contracts findet sich ein weiteres wesentliches Anwendungsbeispiel der Blockchain. Bei einem Smart Contract handelt es sich nicht um einen Vertrag im Sinne des Allgemeinen Schuldrechts, sondern um eine modalitätsbasierte Auslösung von Konsequenzen. Diese Modalitäten werden im Rahmen eines Smart Contracts auf der Blockchain definiert. Die Terminologie des Skriptes beschreibt dies treffender, da als ein Smart Contract regelmäßig solche Transaktionen beschrieben werden, die selbstständig eigene Transaktionen mittels Algorithmen auslösen können.²³ Betrachtet man dies in einem gesamtrechtlichen Kontext, würden typischerweise auch klassische Transaktionen unter einem Smart Contract subsumierbar sein.²⁴ In der täglichen Praxis ist jedoch erst dann von einem Smart Contract die Rede wenn ein Algorithmus angewandt wird, der eine selbstständige Transaktion auslösen kann. Im engeren Sinne muss dieser Algorithmus die Transaktion mehrfach und ohne menschliche Eingriffe ausführen können. Damit ein Smart Contract funktionstüchtig ist, erhält dieser eine eigene korrespondierende Adresse auf der Blockchain.²⁵

²² Vgl. Essebier/Wyss, 2017, S. 6, Rz. 19.

²³ Vgl. Hülst, 2024, S. 38.

Vgl. Kreuzer/Klose, 2023, S. 104.

Vgl. Erbguth, 2019, S. 26.

²⁴ Vgl. Pesch, 2017, S. 29.

²⁵ Vgl. Hülst, 2024, S. 38.

Vgl. Buhl/Schweizer/Urbach, 2017, S. 3.

Die Blockchain kann in diesem Kontext mit einem Treuhänder verglichen werden, welcher für die ordnungsgemäße Ausführung des Vertrages einsteht. Im Rahmen der Vertragsfreiheit nach § 311 Abs. 1 BGB ist eine Programmiersprache als Vertragssprache zulässig.²⁶

Ein wesentlicher Punkt bei der Betrachtung von Smart Contracts ist die Transparenz. Gegenüber herkömmlichen juristischen Verträgen werden jedoch noch weitere Vorteile ersichtlich. So kann die Vertragsleistung automatisiert erbracht werden, sofern die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Ebenso ist es nicht mehr möglich, dass diese automatisierten Leistungen durch eine Vertragspartei verhindert oder rückabgewickelt werden.²⁷ Jede Veränderung wird durch den Smart Contract im Distributed Ledger dokumentiert. Für die praktische Anwendung bedeutet dies, dass bspw. getätigte Unterschriften verifiziert oder abgegebene Stimmen im Rahmen einer Abstimmung dokumentiert werden können. Darüber hinaus kann auf Basis eines Smart Contracts auch ein Governance-System implementiert werden.

Wenn ein Smart Contract eine Transaktion veranlasst und abwickelt, wird zusätzlich zu den Informationen bzgl. der beteiligten Parteien und einer bestimmten Menge an Token auch ein Datenfeld gespeichert, welches individuelle Daten enthalten kann.²⁸

Zur Ausführung eines Smart Contracts kann es erst kommen, wenn die Transaktion erfolgreich abgeschlossen ist. Wurde die Transaktion jedoch nicht vollständig oder fehlerfrei abgeschlossen, kommt es durch den Smart Contract zur Dokumentation eines Ausführungsversuches. Hieraus resultieren keine Veränderungen des rechtlichen Zustandes oder weiterführende Ausführungen des Smart Contracts.²⁹

In der Handhabung mit Smart Contracts ist ebenso erwähnenswert, dass sich mit einer Transaktion aus einem Smart Contract auf einen weiteren Smart Contract zugreifen lässt. Somit können diese verschieden zusammengesetzt werden. Eine Schnittstelle in die reale Welt kann ebenfalls geschaffen werden. Diese Schnittstellen, sog. Oracles, beziehen externe Ereignisse mit ein, wodurch die Realität den Smart Contract unmittelbar beeinflusst.³⁰

²⁶ Vgl. Erbguth, 2019, S.26.
Vgl. Heckmann/Schmid, 2017, S. 14.

²⁷ Vgl. Erbguth, 2019, S. 26.

²⁸ Vgl. Hülst, 2024, S. 38 – 39.
Vgl. Filippi/Wright, 2018, S. 28 f.

²⁹ Vgl. Hülst, 2024, S. 39.

³⁰ Vgl. Hülst, 2024, S. 39.

Auch bei einem Smart Contract sind die entsprechenden Netzwerkknoten befähigt diese einzusehen. Durch diese Eigenschaft kann bei Smart Contracts, wie auch bei der Blockchain, die Transparenz gewährleistet werden. Das Skript des Smart Contracts ist unantastbar auf dem Distributive Ledger hinterlegt. Eine Löschung ist nur möglich, wenn diese Funktion bei der Programmierung berücksichtigt wurde, jedoch verbleibt die historische Entwicklung des Smart Contracts auf dem Distributive Ledger. Das Löschen gleicht somit einem Anhalten des Smart Contracts.³¹

3 Virtuelle Währung

Betrachtet man die Entstehungsgeschichte der DLT, so kommt man um den Bitcoin nicht herum. Diese virtuelle Währung basiert auf der Blockchain. Als im Jahr 2008 die Auswirkungen der Finanzkrise, ausgelöst durch den Zusammenfall der Lehman Brothers Inc., ihren Lauf nahmen, gewann der Bitcoin immer mehr an Ansehen, da die zugrunde gelegte Funktionsweise autark und ohne institutionelle Regulierung existieren konnte. Erst fiel er professionellen Marktakteuren auf, danach dann auch Kleinanlegern sowie weiteren Institutionen.³² Über die folgenden Jahre entwickelte sich der Bitcoin zu der ältesten, populärsten und stärksten Kryptowährung auf dem internationalen Markt.³³ Aus diesem Grund dient der Bitcoin als Beispielwährung für diese Arbeit.

3.1 Bilanzierung von Bitcoin-Beständen

Für die Darstellung der bilanziellen Abbildung von Bitcoin-Beständen wird im Folgenden andeutungsweise auf den rechtlichen Hintergrund von Guthaben in Kryptowährungen eingegangen. Im Weiteren erfolgt eine Unterscheidung, die auf die Bewertung zu Anschaffungskosten und zu Herstellungskosten abzielt. Diese

Vgl. Heckelmann, 2018, S. 504 – 505.

³¹ Vgl. Hülst, 2024, S. 39.

³² Vgl. Rosenberger, 2023, S. 1-2.

Vgl. Schmidt, 2017, S. 7.

Vgl. Buhl/Schweizer/Urbach, 2017, S. 2.

³³ Vgl. Buzila, 2018, S. 2.

Darstellung beschränkt sich auf den Inhaber der Kryptowährungen. Von der Darstellung spezieller Einzelfallkonstellationen wird abgesehen. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass es bisher weder eine klare Regelung noch ein einheitliches Meinungsbild hinsichtlich der bilanziellen Abbildung von Kryptowährungsbeständen in der Literatur gibt. Daher wird sich auf die Darstellung einer Literaturmeinung konzentriert, um den Transaktionsprozess abzubilden.

3.1.1 Aktivierungsfähigkeit von Bitcoin-Beständen

Der Bitcoin ist nicht als eine tatsächliche Münze zu verstehen, die in einer virtuellen Form besteht. Unter dem Begriff Bitcoin ist ein Guthabenbestand definiert, der sich mit dem herkömmlichen Bankkonto vergleichen lässt.³⁴ Somit ergibt sich im wirtschaftlichen Verkehr eine zahlungsmittelähnliche Einheit.³⁵ Diese wird in den meisten Fällen, anders als traditionelle Transaktionen, Peer-to-Peer eingesetzt, sodass kein Intermediär zwischengeschaltet ist.³⁶

Aufgrund des beschriebenen Charakters von Kryptowährungen und dem speziellen Beispiel in Form des Bitcoins ist unstrittig, dass das entsprechende Guthaben abstrakt und konkret aktivierungsfähig ist.³⁷ Aktuell verkörpert der Bitcoin jedoch weder ein gesetzliches Zahlungsmittel in Deutschland,³⁸ noch wird durch diesen ein Anspruch auf eine festgelegte quantitative Größe eines solchen Zahlungsmittels verbrieft.³⁹ Folglich kommt ein Ausweis als Flüssige Mittel nicht in Betracht.⁴⁰ Diese Mängel führen ebenso dazu, dass kein monetärer Posten herangezogen werden kann.⁴¹

³⁴ Vgl. Heckmann/Schmid, 2017, S. 10.
Vgl. Beck, 2015, S. 580 ff.

³⁵ Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, § 248 HBG, Rn. 70.

³⁶ Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, § 248 HBG, Rn. 71.

³⁷ Vgl. Kirsch/von Wieding, 2017, S. 2732 – 2733.

³⁸ Vgl. <https://www.bundesbank.de/action/de/723820/bbksearch?firstLetter=G>.

³⁹ Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, § 248 HBG, Rn. 72.

⁴⁰ Vgl. Grottel/Koeplin, 2022, § 256a HGB, Rn. 150 ff.
Vgl. Kirsch/von Wieding, 2017, S. 2733.

⁴¹ Vgl. Sicherer/Čunderlíková, 2023, S. 75.
Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, § 248 HBG, Rn. 72.
Vgl. Kirsch/von Wieding, 2017, S. 2733 – 2734.

Der Bitcoin wird aufgrund dessen in der Literatur grds. den Merkmalen immaterieller Vermögensgegenständen untergeordnet.⁴² Es sollte jedoch innerhalb der Bewertung generell unterschieden werden, ob sich der Bitcoin-Bestand auf die Abwicklung von Zahlungen bezieht oder als Spekulationsobjekt gehalten wird. Im ersten Fall wäre ein Ausweis unter dem Posten sonstige Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens gem. § 266 Abs. 2 lit. B II. Nr. 4 HGB zu wählen. Eine Alternative dazu stellt der Ausweis unter einem Posten, der durch eine selbstständige Erweiterung der Bilanz nach § 265 Abs. 5 HGB hierfür geschaffen wurde. Hierbei würde aus Gründen der übersichtlichen Gestaltung ein Posten nach den Flüssigen Mitteln die nötige Transparenz schaffen.⁴³

Sofern hingegen die Absicht des längerfristigen Haltens besteht, könnte gem. der ersten Intuition ein Ausweis unter den Finanzanlagen in Frage kommen. Jedoch erfüllt der Bitcoin weder die definitorischen Anforderungen einer Anleihe oder einer Aktie nach § 2 Abs. 1 WpHG noch einer Ausleihung, was wiederum zum Ausschluss dieses Ausweises führt. Resultierend daraus ergibt sich bzgl. eines langfristigen Haltens der Ausweis unter den entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Der fehlende kontinuierliche Nutzen für das bilanzierende Unternehmen wirkt sich hierbei nicht schädlich aus.⁴⁴

3.1.2 Zugangs- und Folgebewertung von Bitcoin-Beständen

Im Falle des Zugangs von Bitcoins ist dieser grds. zu den Anschaffungskosten gem. § 253 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 S. 1 HGB anzusetzen. Darüber hinaus könnte es auch zur Hingabe einer Sach- oder Dienstleistung kommen, was zu einem Bewertungswahlrecht führen würde. Dieses Wahlrecht besteht darin, den Bitcoin-Bestand zum Zeitwert der erbrachten Leistung anzusetzen oder die Bewertung zum Buchwert oder zum steuerlich neutralen Zwischenwert der erbrachten Leistung durchzuführen. Der

⁴² Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 287 – 288.
Vgl. BFH U. v. 14.02.2023, BStBl. 2023 II, S. 571.
Vgl. BMF S. v. 10.05.2022, BStBl. 2022 I, S. 668.
Vgl. Kirsch/von Wieding, 2017, S. 2734 – 2735.

⁴³ Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, § 248 HGB, Rn. 73.

⁴⁴ Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, § 248 HGB, Rn. 73.
Vgl. Wollmert/Oser, 2019, S. 2.

erstmalige Ansatz darf jedoch den Zeitwert des Bitcoin-Bestandes nicht überschreiten.⁴⁵

Hinsichtlich des Bitcoins kann es zu dem Fall kommen, dass sie in gewisser Weise selbstgeschaffen werden. Dies ist aufgrund der komplexen technischen Gewinnung von weiteren Bitcoins durch das sog. Mining der Fall. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es im Zusammenhang mit diesem Vorgang an einer Konkretisierung eines Vermögensgegenstandes fehlt. Die Folge ist, dass die Bewertung zu Herstellungskosten nicht herangezogen werden kann. Der jeweilige Miner, also das bilanzierende Unternehmen, hat keine Möglichkeit nachzuweisen, dass der Bitcoin entsteht oder dass die entsprechenden Entwicklungskosten verlässlich dem Vermögensgegenstand zugerechnet werden können.⁴⁶

Die Folgebewertung muss nun differenziert betrachtet werden. Je nachdem ob man den Bitcoin-Bestand dem Anlage- oder Umlaufvermögen zugeordnet hat, kommt es zur Anwendung des strengen oder gemilderten Niederstwertprinzips gem. § 253 Abs. 3 S. 5, Abs. 4 S. 1 HGB.

Im Falle des Ausweises im Anlagevermögen kommt es zu keiner planmäßigen Abschreibung. Die Nutzungsdauer von Bitcoins ist nicht beschränkt, weshalb eine planmäßige Abschreibung nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB der Bitcoin-Bestände nicht durchgeführt werden kann. Eine Fortführung des erstmalig angesetzten Wertes erfolgt durch die Stichtagsbewertung anhand des Börsenkurses. Jedoch gelten die Anschaffungskosten als oberste Bemessungsgrenze. Mit dem Bitcoin-Bestand eröffnet sich nicht der Anwendungsbereich des § 256a HGB, da keine gesetzliche Währung zugrunde gelegt wird.⁴⁷

Weitere Komplexität erhält die Bewertung durch den in der Praxis nicht unüblichen Fall, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten und somit auch zu unterschiedlichen Kursen Bitcoin erworben wurde. Am Bewertungsstichtag kann es somit dazu

⁴⁵ Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, § 248 HGB, Rn. 74.
Vgl. Wollmert/Oser, 2019, S. 2.

⁴⁶ Vgl. Wollmert/Oser, 2019, S. 7 ff.

⁴⁷ Vgl. Morck, 2023, § 253 HGB, Rn. 7.
Vgl. Sicherer/Čunderlíková, 2023, S. 75.
Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, § 248 HGB, Rn. 74.
Vgl. Wollmert/Oser, 2019, S. 2

kommen, dass ein Teil des Gesamtbestandes mit seinen Anschaffungskosten über und ein anderer Teil unter dem Stichtagskurs liegt. In diesem Fall gilt auch hier grds. das Einzelbewertungsgebot gem. § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB. Es ist jedoch zulässig das Bewertungsvereinfachungsverfahren für ausgewählte Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gem. §§ 240 Abs. 3, 256 S. 1 HGB anzuwenden. Sowohl für bewegliche Vermögensgegenstände als auch für Wertpapiere kann der gewogene Durchschnitt verwendet werden, § 240 Abs. 4 i. V. m. § 256 S. 2 HGB. Für Immaterielle Vermögensgegenstände gilt jedoch in der breiten Meinung der Fachliteratur, dass die Vermögensgegenstände aufgrund ihrer Körperlosigkeit weder beweglich noch unbeweglich sind. So lässt sich festhalten, dass der im Anlagevermögen ausgewiesene Bitcoin-Bestand separat betrachtet werden muss. Der Teil, dessen Anschaffungskosten oberhalb des Börsenkurses zum Bewertungsstichtag liegt, wird außerplanmäßig abgeschrieben, sofern es sich um eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung handelt. Aus dem Teil, dessen Anschaffungskosten unterhalb des Börsenkurses zum Stichtag liegen, entstehen stille Reserven.⁴⁸

Hält man den Ausweis unter dem Umlaufvermögen, bspw. aufgrund seines Geschäftsmodells für sachgerechter, so gilt für die Folgebewertung das strenge Niederstwertprinzip. Somit muss zwingend gem. § 253 Abs. 4 HGB auf den niedrigeren Börsenkurs zum Bewertungsstichtag abgeschrieben werden. Steigt der Zeitwert des Bitcoin-Bestandes zum Bewertungsstichtag, ist eine Wertaufholung gem. § 253 Abs. 1, Abs. 5 HGB zulässig.⁴⁹

3.2 Grundlagen des Hedgings

Das Hedging ist ein integraler Bestandteil des Risiko- und Portfoliomanagements, wobei ein abgrenzbarer Teil der Risiken aus einem Geschäftsvorfall des operativen Alltags oder einer Vermögensanlage auf andere Marktteilnehmer übertragen wird.

⁴⁸ Vgl. Link, 2023, S. 1643 – 1645.

Vgl. Wollmert/Oser, 2019, S. 2 – 3.

⁴⁹ Vgl. Link, 2023, S. 1644 – 1646.

Vgl. BFH U. v. 14.02.2023, BStBl. 2023 II S. 571.

Diese Art des Risikomanagements wird vornehmlich bei Transaktionen herangezogen, in dessen Gesamtheit mehrere Währungen zugrunde liegen. Dies resultiert aus dem hinzukommenden Währungsrisiko. Neben dem inhärenten Risiko, das unmittelbar mit dem jeweiligen Geschäftsvorfall zusammenhängt, schließt sich ebenfalls auch das Währungsrisiko an. Hieraus ergibt sich die Gefahr möglicher Verluste, die auf die Abweichung zwischen gewünschten Entwicklungen und tatsächlichen Gegebenheiten des Währungsmarktes zurückzuführen sind.⁵⁰ Zentrales Ziel des Hedgings ist also die Begrenzung finanzieller Risiken.

Grundsätzlich lassen sich finanzwirtschaftliche Risiken im weiteren Sinne definieren: Gegenpartei-, Markt-, Liquiditäts- und operationelle Risiken. Letzteres fällt bei einer Betrachtung im engeren Sinne heraus.⁵¹ Die weitere Betrachtung beschränkt sich auf das Währungsrisiko, da die betrachtete Kryptowährung Bitcoin eine immense Volatilität aufweist.⁵²

Das adressierte Risiko besteht in diesem Fall in der unvorteilhaften Gesamtentwicklung der Finanzmärkte, konkret werden hier die Kassa- und derivativen Positionen angesprochen, was unter das sog. Währungshedging fällt. Hierbei wird die Reduzierung des Währungsrisikos einer Nettodevisenposition zum Kassa-Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Termin angestrebt. Erzielt wird dies durch das Eingehen einer Gegenposition.⁵³

Zur vereinfachten Veranschaulichung lässt sich folgendes Beispiel heranziehen: Ein Marktteilnehmer besitzt eine offene Bitcoin-Kassaposition, worin nun ein Überhang an Fremdwährungsaktiva oder -passiva bestehen kann. Sollte es zu einer Aufwertung des Euros kommen, würde daraus ein Verlust bei einem Aktivüberhang führen. Gegenläufig würde sich eine Abwertung des Euros auswirken, es käme somit zu einem Gewinn bei einem Aktivüberhang.⁵⁴

Ein praxiserprobtes Mittel im Bereich des Risiko- und Portfoliomanagements sind Derivate. Diese unterteilen sich in Zertifikate, Optionen, Swaps und Futures. Mit Hilfe dieser Finanzkontrakte lässt sich das Währungsrisiko teilweise abwälzen.

⁵⁰ Vgl. Becker/Peppmeier, 2018, S. 5.

Vgl. Heßling, 2009, S. 30 f.

Vgl. Reiner, 2002, S. 4 f.

⁵¹ Vgl. Becker/Peppmeier, 2018, S. 20.

⁵² Vgl. Alexander/Deng/Zou, 2021, S. 2.

⁵³ Vgl. Heßler, 2009, S. 31.

⁵⁴ Vgl. Becker/Peppmeier, 2018, S. 22.

Folglich setzt sich der Investor lediglich dem Marktrisiko aus, nicht mehr dem Währungsrisiko aus dem Geschäft.⁵⁵

3.2.1 Aktueller Stand des Bitcoin-Hedgings

Aufgrund der extremen Volatilität des Bitcoins entsteht bei den positionshaltenden Anlegern ein hoher Absicherungsbedarf.⁵⁶ Dabei ist es gängig, eine Long- (bzw. Short-) Kassakursposition durch den Kauf (bzw. Verkauf) von Terminkontrakten, bezogen auf dieselbe Basis, abzusichern.⁵⁷

Aktuell lassen sich Derivate mit dem Bitcoin als Basiswert an der Deribit, dem Chicago Board of Exchange und an der Chicago Merchantile Exchange handeln. Bei beiden Handelsplätzen richtet sich der Fokus jeweils auf Bitcoin-Optionen und Bitcoin-Futures, weshalb im Folgenden ebenfalls eine Beschränkung der Devisen auf diese beiden Untergruppen erfolgt.⁵⁸ Hierzu wird auf verschiedene Studien zurückgegriffen.

Hinsichtlich der Bitcoin-Optionen lässt sich gegenwärtig feststellen, dass auf Basis solcher Terminkontrakte verschiedenste finanzmathematische Modelle entwickelt wurden, die sich auf die Risikoabsicherung von Bitcoin-Positionen beziehen.⁵⁹ Ergeben haben diese Untersuchungen, dass es innerhalb der verschiedenen zugrunde gelegten Verfahren keinen wesentlichen Unterschied hinsichtlich der Anzahl der verwendeten Absicherungsinstrumente gab, da ein zweiter Terminkontrakt nicht zu einer Verschlechterung führt. Sollte folglich bei Verfügbarkeit eine weitere liquide gehandelte Option zur Absicherung eingegangen werden. Zu beachten ist hierbei, dass die Laufzeit dieser langfristig sein sollte. Bei Optionen mit kürzerer Laufzeit war diese Entwicklung nicht zu beobachten. Eine weitere Option mit kürzerer

⁵⁵ Vgl. Reiner, 2002, S. 4 f.

⁵⁶ Vgl. Pandey/Gilmour, 2024, S. 8 – 9.

⁵⁷ Vgl. Matic/Packham/Härdle, 2023, S. 91 – 93.
Vgl. Alexander/Deng/Zou, 2021, S. 2.

⁵⁸ Vgl. Matic/Packham/Härdle, 2023, S. 92.
Vgl. Daube/Dobernig, 2019, S. 9.

Vgl. <https://www.deribit.com/> und <https://www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/bitcoin/bitcoin.contractSpecs.html>.

⁵⁹ Vgl. Matic/Packham/Härdle, 2023, S. 91 f.
Vgl. Dionysopoulos et al., 2022, S. 3 – 4.

Laufzeit führt zu keiner verbesserten Position. Eine Abgrenzung zwischen einer lang- und kurzfristigen Laufzeit erfolgt nicht.⁶⁰

Diese Absicherungsposition wird ebenfalls durch eine Studie aus dem Jahr 2019 bestätigt. Hierbei wurde festgestellt, dass der Bitcoin als Absicherungsinstrument in unterschiedlichen Zeitmodellen, speziell bei Tageshandelsperspektive, angesehen werden kann. Somit kann er als Diversifikationsinstrument herangezogen werden. Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung war die Feststellung einer gegenläufigen Entwicklung des Bitcoins zu dem Kanadischen Dollar, dem Schweizer Franken und dem Britischen Pfund in turbulenten Marktphasen.⁶¹

Eine weitere Studie richtete den Betrachtungswinkel speziell auf die Abgrenzung von Bitcoin-Standard-Futures und Bitcoin-Perpetual-Futures. Im Falle der Standard-Futures handelt es sich um ein festes Verfallsdatum, so wie es auch von anderen Basiswerten bekannt ist. Sie sind in Landeswährung denominiert, besichert und werden auch in dieser abgewickelt. Bei den Perpetual-Futures hingegen ist kein Verfallsdatum definiert, sie werden in Bitcoin besichert und abgewickelt. Des Weiteren existieren Perpetual-Futures bisher ausschließlich auf Kryptowährungsmärkten.⁶²

Hinsichtlich der Absicherung der Standard-Futures ergaben die Untersuchungen, dass die Absicherung effektiv ist, da die Korrelation zwischen Spotmarkt und dem Future ausreichend hoch ist. Darüber hinaus ist das Basisrisikoprofil vergleichbar mit dem von bestehenden Finanzanlagen.⁶³ Hinzukommend ergab sich ebenfalls, dass bei einem kurzen Absicherungshorizont die unterschiedlichen Produkte eine ähnliche Effektivität aufwiesen. Somit ist es im Wesentlichen nicht erheblich für welches Produkt man sich entscheidet, sofern man einen kurzen Absicherungshorizont anstrebt. Nimmt der Absicherungshorizont hingegen zu, so sinkt auch die Effektivität der Perpetual-Futures.⁶⁴

Ebenfalls erwähnenswert ist eine Studie aus dem Jahr 2019. Hier ergab das entwickelte Model eine starke Korrelation zwischen Bitcoin-Futures und anderen

⁶⁰ Vgl. Matic/Packham/Härdle, 2023, S. 108 ff., S. 115 – 116.

⁶¹ Vgl. Urquhart/Zhang, 2019, S. 23 – 25.

⁶² Vgl. Alexander/Deng/Zou, 2021, S. 8 f.

⁶³ Vgl. Dionysopolous et al., 2022, 3 – 4.

⁶⁴ Vgl. Dionysopolous et al., 2022, 3 – 4.

Kryptowährungen. Der Studie zufolge wird eine Absicherung als überaus nützlich und sinnvoll angesehen.⁶⁵

Darüber hinaus wurden auch Modelle entwickelt, die die Absicherung mit Bitcoin und dessen Derivaten in einer makroökonomisch geprägten Betrachtungsweise aufgreifen. So kommt eine niederländische Studie aus dem Jahr 2022 zu dem Ergebnis, dass eine Position basierend auf dem Bitcoin keine Absicherung hinsichtlich der erwarteten Inflation bietet. Hierbei wurden Daten aus den Jahren ab 2014 analysiert und die monatliche Inflationsrate mit besonderem Fokus auf Schwellenländer zugrunde gelegt. Zusätzlich wurden die USA und die Eurozone betrachtet.⁶⁶

Zu einer anderen Schlussfolgerung kam eine andere Studie desselben Jahres aus den USA. Auf Basis der ausgewerteten Stichproben ergab sich die Erkenntnis, dass Bitcoin-Futures eine wirksame Absicherung hinsichtlich der Inflationsspekulation sein können. Die Basis des Modells setzt sich aus täglichen Daten zusammen, die aus dem Zeitraum 2017 bis 2022 stammen. Die Betrachtung beschränkt sich hierbei ausschließlich auf die Volkswirtschaft der USA.⁶⁷

Verschiebt sich der Blick nun dahingehend, dass man die Wahrnehmung der Händler von Bitcoin-Futures betrachtet, rückt eine Studie aus dem Jahr 2020 in den Vordergrund. Im Rahmen dieser Forschung wurde festgestellt, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Händler eher spekulative Positionen als absichernde Positionen eingehen.⁶⁸

Berücksichtigt man die Ergebnisse aller dieser aufgeführten Studien wird deutlich, dass bei der Thematik von Absicherungsgeschäften basierend auf dem Bitcoin noch Forschungslücken bestehen. Die Studien ergeben keinen Konsens, was teilweise an den zugrunde gelegten Daten liegen kann, aber auch an den Betrachtungsweisen. Es bleibt somit abzuwarten, was künftige Forschungsansätze auf diesem Gebiet ergeben.

⁶⁵ Vgl. Helder/Pedro, 2019, S. 13.

⁶⁶ Vgl. Wissmann, 2022, S. 12.

⁶⁷ Vgl. Liu/Valcarcel, 2022, S. 3, 32 – 33.

⁶⁸ Vgl. Nekhili, 2020, S. 15.

3.2.2 Bilanzielle Abbildung von Bitcoin-Termingeschäften

Im Vergleich zu klassischen Terminkontrakten gelten solche mit einem Bitcoin-Basiswert als ein recht neues Finanzinstrument. Insbesondere für den Umgang mit speziell diesen Termingeschäften liegen gegenwärtig keine expliziten fachkundigen Publikationen vor. Aus diesem Grund basiert die nachfolgende Beschreibung auf aktuellen handelsrechtlichen Grundsätzen und Kommentierungen zu klassischen Terminkontrakten. Somit ist die folgende Darstellung als fachbezogener Vorschlag, basierend auf dem aktuellen Stand der Fachliteratur, zu verstehen.

3.2.2.1 Bitcoin-Optionen

Im Allgemeinen gilt für den Erwerber einer Kaufoption, dass diese unter den Sonstigen Vermögensgegenständen im Umlaufvermögen auszuweisen ist. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB.⁶⁹ In der praktischen Handhabung hat es sich etabliert, die Transaktionskosten entgegen dem Anschaffungsnebenkostenverfahren als Provisionsaufwand erfolgswirksam zu erfassen. Die Folgebewertung der Kaufoption erfolgt typischerweise zu den Anschaffungskosten gemindert um außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs. 4 HGB. Grundsätzlich erfolgt der Wertansatz in der Folgeperiode zu den Anschaffungskosten, es sei denn es ergibt sich zum Stichtag ein niedriger Ansatz aufgrund des aktuellen Zeitwertes. Hierbei gibt bspw. der Börsenwert der Kaufoption eine Orientierung. Aufgrund des strengen Niederstwertprinzips im Umlaufvermögen, wird zwangsläufig zum Bewertungsstichtag auf den geringeren Zeitwert abgeschrieben. Eine Zuschreibung ist grds. möglich, wenn sich der Zeitwert wieder erhöht. Jedoch ist dies nicht über die historischen Anschaffungskosten hinaus möglich. Da sich keine planmäßige Nutzungsdauer oder ein regelmäßiger Werteverzehr bestimmen lässt, ist eine planmäßige Abschreibung nicht zulässig. Sofern die Option verfällt, wird diese erfolgswirksam über die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgebucht.⁷⁰

⁶⁹ Vgl. Schwitters/Bogajewskaja, 2024, Rn. 38.
Vgl. Berger/Wildner/Merz, 2023, Rn. 44.
Vgl. IDW RS BFA 6, Tz. 12.

⁷⁰ Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, Rn. 71 – 72 zu § 254 HGB.

Wird die Kaufoption bspw. im Rahmen einer Absicherung eines Bilanzpostens eingegangen, dann beschränkt sich die außerplanmäßige Abschreibung auf den ineffektiven Teil der Absicherung, welcher erforderlich wäre, wenn es diese Absicherung nicht gäbe. Der ineffektive Teil beschreibt den Teil, der nicht in der Lage ist vor potenziellen Verlusten oder anderen Risiken zu schützen. Alternativ kann eine Drohverlustrückstellung in entsprechender Höhe gebildet werden.⁷¹

Als Gegenstück zum Erwerber der Kaufoption hat der Verkäufer die Prämie des Optionskontraktes unter den sonstigen Verbindlichkeiten im Fremdkapital zu passivieren, da der Vertrag über die Vertragslaufzeit hinweg noch nicht als erfüllt anzusehen ist. Somit kommt eine unmittelbar bei Vertragsabschluss erfolgswirksame Verbuchung nicht in Frage. Dies gilt, solange die Berechtigung zur Optionsausübung seitens des Käufers besteht. Sollte die Optionsprämie unverzüglich aufwandswirksam erfasst werden, fände sich darin ein Verstoß gegen den Vollständigkeitsgrundsatz gem. § 246 Abs. 1 HGB.⁷²

Wird eine erworbene Kaufoption ausgeübt kann es dazu kommen, dass ein neuer Vermögensgegenstand zugeht. In diesem Falle wird die Optionsprämie in Höhe des Buchwertes zu den Anschaffungskosten gerechnet.⁷³

Eine mögliche Gegebenheit bei Optionspositionen ist ihr Verfall. Grundsätzlich führt der Verfall zur Abschreibung des Buchwertes der Option.⁷⁴ Bilanzrechtlich gleicht der Verfall einer Glattstellung der Position. Vorausgesetzt wird dabei jedoch, dass im Falle der Glattstellung für die jeweiligen Kontrakte ein Differenzausgleich vorgesehen ist. Das Auflösen der Position kann wirtschaftlich oder rechtlich vorgenommen werden. Eine wirtschaftliche Glattstellung kommt dann zum Tragen, wenn ein komplementäres Gegengeschäft eingegangen wird.⁷⁵ Bei diesem Gegengeschäft ist es möglich eine Art des Hedgings abzubilden. Rechtliche Glattstellung liegt vor, wenn ein zusätzlicher Kontrakt abgeschlossen wird, der den ursprünglichen Optionskontrakt rechtlich aufhebt. Sofern aus der Auflösung ein Aufwand und Ertrag resultieren, ist es zulässig diese zu verrechnen und in der Gewinn- und

⁷¹ Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, Rn. 73 zu § 254 HGB.

⁷² Vgl. Schwitters/Bogajewskaja, 2024, Rn. 39 – 40.

Vgl. Berger/Wildner/Merz, 2023, Rn. 44.

Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, Rn. 74 zu § 254 HGB.

Vgl. BMF S. v. 12.01.2004, BStBl. 2004 I, S. 192.

Vgl. BFH U. v. 18.12.2002, BStBl. 2004 II, S. 126.

⁷³ Vgl. Schwitters/Bogajewskaja, 2024, Rn. 44.

⁷⁴ Vgl. Schwitters/Bogajewskaja, 2024, Rn. 48.

⁷⁵ Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, Rn. 76 zu § 254 HGB.

Verlustrechnung als saldierte Position darzustellen. Im Rahmen des rechtlichen Gegengeschäftes schlägt die Betrachtung der Gewinnrealisierung ebenfalls ins Steuerrecht durch.⁷⁶

Legt man zugrunde, dass der Basiswert bei einer Bitcoin-Option ebendiese Kryptowährung ist, lässt sich feststellen, dass in diesem Fall das Basisobjekt nicht lieferbar ist. Bei der Ausübung der Option erfolgt in der Regel keine Lieferung, sondern ein Barausgleich, ein sog. Cash-Settlement. Somit sind Bitcoin-Optionen vergleichbar mit DAX-Optionen. Die Ausübung ist unmittelbar im jeweiligen Zeitpunkt erfolgswirksam zu erfassen.⁷⁷

Ändert sich die Perspektive von einer Kaufoption zu einer Verkaufsoption, lässt sich sagen, dass die Darstellung zur Kaufoption für den Käufer auch für diese Modalitäten Anwendung findet. Kommt es zur Ausübung dieser Verkaufsoption, mindert der Buchwert den Erlös. Die Verkaufsoption kann aus Gründen der Absicherung eines vorhandenen Bitcoin-Bestandes eingegangen werden. Hierbei kann eine Bewertungseinheit gebildet werden, wobei zu beachten ist, dass eine potenziell erforderliche außerplanmäßige Abschreibung des Basiswertes durch den entsprechenden Basispreis, gemindert um die Optionsprämie, begrenzt wird. Die Optionsprämie wird im Nachgang ausgebucht.⁷⁸

Für den Verkäufer einer Verkaufsoption werden dieselben Grundsätze zugrunde gelegt, die auch für Kaufoptionen als einschlägig betrachtet werden. Kommt es zur Ausübung dieser Option reduzieren sich die Anschaffungskosten um die Optionsprämie. Gegensätzlich dazu werden die Anschaffungskosten nicht durch den Verbrauch oder die Auflösung von evtl. gebildeten Drohverlustrückstellungen reduziert. Ausgenommen davon sind vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen, bei denen der Anschaffungspreis über dem jeweiligen Markt- oder Börsenpreis lag.⁷⁹

⁷⁶ Vgl. Justenhoven/Kliem/Müller, 2022, Rn. 98, 210 zu § 275 HGB.

Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, Rn. 76 zu § 254 HGB.

Vgl. BFH U. v. 24.06.2003, BStBl. 2003 II S. 752.

⁷⁷ Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, Rn. 77 zu § 254 HGB.

⁷⁸ Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, Rn. 78 zu § 254 HGB.

Vgl. Schwitters/Bogajewskaja, 2024, Rn. 45 – 46.

⁷⁹ Vgl. Justenhoven/Usinger, 2022, Rn. 79 zu § 254 HGB.

3.2.2.2 Bitcoin-Futures

Da Bitcoin-Futures als Hedging-Instrument betrachtet werden, wird auch aus bilanzrechtlicher Sicht auf diese eingegangen.

Im Rahmen dieser Finanzinstrumente entsteht zunächst ein schwebendes Geschäft. Diese sind von der bilanziellen Abbildung ausgeschlossen. Hiermit einher geht jedoch eine in Geld geleistete oder erhaltene Initial Margin. Eine solche Sicherheitszahlung muss erfolgswirksam erfasst und aktiviert oder passiviert werden.⁸⁰

Für die Dauer der Laufzeit des Futures gilt, dass geleistete oder erhaltene Variation Margins entsprechend den Initial Margins in gleichen Maßen zu aktivieren oder passivieren sind. Die herrschende Meinung spricht sich hierbei gegen eine erfolgswirksame Erfassung aus.⁸¹ Sofern ein Verlust zum Bilanzstichtag durch die Future-Position entstehen kann, ist eine korrespondierende Drohverlustrückstellung gem. § 249 Abs. 1 S. 1 HGB zu bilden. Zulässig ist es ebenfalls eine Wertberichtigung innerhalb der aktivierten Position der Variation Margin vorzunehmen, statt der Bildung einer Drohverlustrückstellung.⁸²

Nach verstrichener Laufzeit wird das Geschäft beendet. Im Rahmen eines Future-Kontraktes ist es gängig, dass ein Barausgleich oder eine rechtliche Glattstellung erfolgt. Hinsichtlich des Barausgleichs werden alle bis dato eingetretenen Bewertungsergebnisse erfolgswirksam erfasst. Im Detail bedeutet dies, dass die erhaltenen oder geleisteten Variation Margins analog dem Barausgleich ergebniswirksam zu berücksichtigen sind. Zusätzlich dazu werden gebildete Drohverlustrückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Die Initial Margin hingegen wird ergebniswirksam zurückgezahlt.

Dieselben Ausführungen gelten auch für die Beendigung durch eine rechtliche Glattstellung. Es kommt zur Lieferung des Basiswertes, in diesem Fall Bitcoin. Für diesen

⁸⁰ Vgl. Schwitters/Bogajewskaja, 2024, Rn. 91 – 92.

Vgl. Berger/Wildner/Merz, 2023, Rn. 39.

Vgl. Haisch/Helios, 2011, Rn. 131.

Vgl. IDW RS BFA 2, Tz. 87 – 88.

Vgl. IDW RS BFA 5, Tz. 10.

⁸¹ Vgl. Böcking/Bär/Morawietz, 2024, Rn. 68 zu § 340e HGB.

Vgl. Schwitters/Bogajewskaja, 2024, Rn. 93.

Vgl. Berger/Wildner/Merz, 2023, Rn. 40.

Vgl. Haisch/Helios, 2011, Rn. 132.

Vgl. IDW RS BFA 5, Tz. 20 f.

⁸² Vgl. Böcking/Bär/Morawietz, 2024, Rn. 68 zu § 340e HGB.

Vgl. Haisch/Helios, 2011, Rn. 132.

Vgl. IDW RS BFA 2, Tz. 87 – 89.

Ausnahmefall gilt, dass die erhaltene Variation Margin die Anschaffungskosten auf Seiten des Käufers für den Basiswert mindern und den Verkaufserlös auf Seiten des Verkäufers erhöhen. Eine gezahlte Variation Margin wirkt sich gegensätzlich hierzu aus.⁸³

4 Virtuelle Welt

In den verschiedenen Metaverses, wie z.B. in Horizon Worlds von Meta⁸⁴, im Decentraland⁸⁵ oder auch in the Sandbox⁸⁶ lassen sich mittels virtueller Währungen virtuelle Grundstückspartzen erwerben.⁸⁷ Dies hat nicht nur das Interesse von Marktspekulanten geweckt, sondern auch von Unternehmen. In diesen virtuellen Welten wirken die Nutzer gänzlich immersiv und interaktiv aufeinander ein. In solchen virtuellen Räumen ist es neben anderen Aktivitäten auch möglich Handel zu betreiben.⁸⁸ So haben sich unter anderem Ernst & Young eine Niederlassung auf einem virtuellen Grundstück aus Recruiting-Zwecken errichtet⁸⁹ und Adidas eine NFT-Wearable-Kollektion vorgestellt, um auf den Trend zu reagieren.⁹⁰ Darüber hinaus sind auch schon zahlreiche deutsche Unternehmen unter den Plattformnutzern vertreten. Bei ihnen liegt der Fokus auf effektiver Mitarbeiterschulung, was ebenfalls bei Industrieunternehmen weltweit zu beobachten ist.⁹¹ Das Metaverse und die damit einhergehenden NFT-Varianten verzeichnen eine immer größer werdende Relevanz für Unternehmen. Unter der Begrifflichkeit Non-Fungible-Token gliedern sich jedoch wiederum verschiedene Arten von Token auf. Man unterscheidet dabei zwischen Profile Pictures, virtuellen Kunstwerken, virtuellen Grundstücken, Gaming NFT's, Music NFT's und Collectibles. Für Zwecke der bilanziellen Abbildung spielt

⁸³ Vgl. Berger/Wildner/Merz, 2023, Rn.41.

Vgl. Haisch/Helios, 2011, Rn. 133.

⁸⁴ Vgl. <https://about.meta.com/de/metaverse/>.

⁸⁵ Vgl. <https://decentraland.org/>.

⁸⁶ Vgl. <https://www.sandbox.game/en/>.

⁸⁷ Vgl. Reinholz, 2023, S. 480, Rn. 17.

Vgl. Kaulartz/Schmid/Müller-Eising, 2022, Tz. 5, S. 522.

⁸⁸ Vgl. Pandey/Gilmour, 2024, S. 1 – 2.

⁸⁹ Vgl. Bundi et al., 2023, S. 318 – 319.

⁹⁰ Vgl. Adidas, 2022, S. 56.

⁹¹ Vgl. Douin et al., 2023, S. 15 – 16.

Vgl. Jahn, 2022, S. 2 f.

es jedoch keine Rolle, um welche NFT-Art es sich konkret handelt.⁹² Aus diesem Grund konzentriert sich diese Arbeit auf den Erwerb von virtuellen Grundstücken.

Im Nachfolgenden wird sowohl auf den Erwerb als auch auf die Veräußerung eines virtuellen Grundstücks, unter Berücksichtigung des Bitcoins für Zwecke des Zahlungsverkehrs, eingegangen. Hierbei wird zum einen der Sachverhalt aus der Sicht des Plattformnutzers und zum anderen aus der Sicht des Plattformbetreibers betrachtet.

4.1 Abgrenzung zu physischen Grundstücken

Im ersten Moment kann es zu einer intuitiven Assoziation mit physischen Grundstücken kommen. Sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt beschreibt der Begriff des Grundstücks einen abgegrenzten Teil der vorzufindenden Oberfläche. Physische Grundstücke hingegen werden im Rahmen des UStAE zu § 3a UStG als „ein bestimmter über- oder unterirdischer Teil der Erdoberfläche, an dem Eigentum und Besitz ergriffen werden kann“ definiert.⁹³ Unstrittig ist somit, dass sich ein virtuelles Grundstück nicht als Grundstück im Sinne des Unionsrechts qualifiziert, auf das sich der UStAE stützt. Gleichmaßen entsteht an dieser Stelle die Frage, inwiefern sich eine bilanzielle Abbildung gestalten würde. Auf diese Fragestellung soll im Nachfolgenden näher eingegangen werden.

4.2 Erwerb eines virtuellen Grundstücks durch einen Plattformnutzer

Für Zwecke der Veranschaulichung wird der Sachverhalt betrachtet, in dem ein Plattformnutzer ein virtuelles Grundstück unter Einsatz des Bitcoins erwirbt. Um Bezug zu dem aktuellen Umgang mit virtuellen Grundstücken und einer virtuellen Welt zu nehmen, beschränkt sich der Nutzen des betrachteten virtuellen Grundstücks auf Werbe- und Verkaufsaktivitäten.⁹⁴ Auf die bilanzrechtliche Behandlung der virtuellen

⁹² Vgl. Haack, 2022, S. 1.

⁹³ Vgl. UStAE 2010 3a.3. Abs. 2 S. 3. zu § 3a UStG (§ 1 UStDV).

⁹⁴ Siehe hierzu das Kapitel „Virtuelle Welt“.

Währung wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen.⁹⁵ Auch an dieser Stelle handelt es sich in der Fachliteratur um noch keine einheitliche allgemeine Meinung. Lediglich erste konzeptionelle Möglichkeiten der Lösung von bilanzrechtlichen Fragestellungen kursieren. Nachfolgend wird näher auf eine aktuelle Lösungsmöglichkeit eingegangen.

4.2.1 Zugangs Bilanzierung des virtuellen Grundstücks

Aufgrund des unterstellten Zwecks in Form von Werbe- und Verkaufsaktivitäten des virtuellen Grundstücks könnte einer Aktivierung das Verbot für Vertriebskosten gem. § 255 Abs. 2 HGB entgegenstehen. Dem ist jedoch nicht so, da sich die Norm auf Herstellungskosten bezieht.⁹⁶ Im vorliegenden Fall kommt es eher zu einem Anschaffungsvorgang. Auch eine Ausdehnung des Aktivierungsverbotes auf angeschaffte Vermögensgegenstände würde eine Subsumtion des virtuellen Grundstücks darunter nicht umfassen. Der funktionale Zweck des Vermögensgegenstandes ist für bilanzrechtliche Zwecke nicht von Belang. Hinzu kommt, dass ein virtuelles Grundstück ebenso wenig zu Vertriebskosten führt, wie ein reales Grundstück mit einer darauf errichteten Vertriebsstätte.

Die Transaktion wird mit Hilfe eines Smart Contracts abgewickelt.⁹⁷ Hieraus ergibt sich ein Link, der zu dem jeweiligen virtuellen Grundstück führt. Der Unterschied an diesem Punkt zu einer Transaktion mit realen Grundstücken besteht rechtlich darin, dass der Verkäufer dem Käufer kein Eigentum überträgt. Es entsteht lediglich der Anspruch auf ein exklusives Nutzungsrecht gegenüber dem Betreiber der Plattform. Dieser Anspruch ist auf Basis der Blockchain-Technologie damit verbunden, andere Plattformnutzer vom Gebrauch dieses Grundstücks auszuschließen.⁹⁸

Resultierend daraus ist fraglich, ob sich ein solches exklusives Nutzungsrecht als Vermögensgegenstand qualifizieren kann. Im Falle eines Erbbaurechtes, wobei es um dingliche Rechte geht, ist dies der Fall. Hierbei hat der Erbbauberechtigte

⁹⁵ Siehe hierzu das Kapitel „virtuelle Währungen“.

⁹⁶ Vgl. Ballwieser, 2024, Rn. 52 – 54 zu § 255 HGB.
Vgl. Sicherer/Čunderlíková, 2023, S. 79 – 80.

⁹⁷ Die technische Abwicklung von Smart Contracts wurde im Kapitel „Smart Contracts“ näher erläutert, weshalb an dieser Stelle davon abgesehen wird.

⁹⁸ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 282.

Kosten für den Notar und den Makler als Anschaffungsnebenkosten zu aktivieren. Das Erbbaurecht einzeln betrachtet wird nicht bilanziell erfasst, da es sich hierbei um ein schwebendes Geschäft handelt.⁹⁹ Zu einer umfassenden Gleichrangigkeit von obligatorischen und dinglichen Nutzungsrechten kommt es jedoch in der Rechtsprechung nicht. Das im Rahmen eines Mietvertrages entgeltlich erworbene obligatorische Nutzungsrecht wird bilanziell ohne die Kosten für den Makler berücksichtigt. Zwar verkörpern sie Anschaffungsnebenkosten eines immateriellen Vermögensgegenstandes, jedoch unterliegen diese dem Grundsatz der Nichtbilanzierung von schwebenden Geschäften, was in diesem Falle auch für die Anschaffungsnebenkosten gelten soll.¹⁰⁰ Demzufolge muss darauf eingegangen werden, ob die Zahlung, welche der Erlangung des exklusiven Nutzungsrechts dient, als Vorauszahlung in Verbindung mit einem schwebenden Geschäft zu verstehen ist. Die sich ergebende Folge wäre die Abgrenzung dieser Zahlung in Form eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens gem. § 250 Abs. 1 HGB, sowie die aufwandswirksame Erfassung der Anschaffungsnebenkosten.

Zu einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten kommt es dann, wenn zwischen dem Plattformnutzer und dem Plattformbetreiber ein Dauerschuldverhältnis entstehen würde. Zusätzlich zu dieser Konstellation wäre erforderlich, dass die Zahlung als Vorleistung für eine definierte Zeit nach dem Abschlussstichtag erfolgt.¹⁰¹ Da das Nutzungsrecht jedoch keiner Befristung unterliegt, verhält es sich konträr zur zeitlichen Bestimmung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens. Zusätzlich ist ein Dauerschuldverhältnis weitestgehend unsichtbar, welches gleichwohl charakteristisch für Rechnungsabgrenzungsposten ist.¹⁰²

Aus diesem Grund kommt der Grundsatz der Nichtbilanzierung von schwebenden Geschäften nicht zum Tragen.¹⁰³ Das zeitlich unbegrenzte Nutzungsrecht qualifiziert sich aufgrund dessen als ein Vermögensgegenstand nach § 253 Abs 1 i. V. m. § 255 Abs. 1 HGB. Durch das Nutzungsrecht erlangt der Plattformnutzer einen exklusiven, spezifischen und greifbaren Vorteil, welcher darüber hinaus einzeln

⁹⁹ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 282.

Vgl. BFH U. v. 04.06.1991, BStBl. 1992 II, S. 70.

¹⁰⁰ Vgl. Lüdenbach 2023, S. 282.

Vgl. BFH U. v. 19.06.1997, BStBl. 1997 II, S. 808.

¹⁰¹ Vgl. Ballwieser, 2024, Rn. 2 – 6 zu § 250 HGB.

¹⁰² Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 282 - 283.

Vgl. Sicherer/Čunderlíková, 2023, S. 157 – 158.

Vgl. Schubert/Waubke, 2022, Rn. 6 – 14 zu § 250 HGB.

¹⁰³ Vgl. Schubert, 2022, Rn. 87 – 89 zu § 249 HGB.

bewertbar ist. Zusätzlich lässt es sich durch (Teil-)Verkauf oder eine Untermiete auch einzeln verwerten.¹⁰⁴ Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit wäre damit gegeben.

Zu klären bleibt die konkrete Bilanzierungsfähigkeit. Der Betreiber der Plattform hat dem Plattformnutzer das exklusive Nutzungsrecht für das definierte virtuelle Grundstück gegen ein Entgelt zu überlassen. Im Handelsrecht ist dies als entgeltliche Anschaffung anzusehen. Ab dem Erwerbszeitpunkt soll das Grundstück dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen, aus diesem Grund ist es gem. § 247 Abs. 2 HGB dem Anlagevermögen des Erwerbers zuzuordnen. Begibt man sich nun auf eine tiefere Ebene innerhalb des Anlagevermögens, ist fraglich, welcher der Unterpositionen nach § 266 Abs. 2 A HGB das virtuelle Grundstück zuzuordnen ist. Eine Zuordnung zum Sachanlagevermögen kommt aufgrund fehlender physischer Dinghaftigkeit nicht in Betracht. Da auch keine Ausleihung oder ein Wertpapier vorliegt würde auch eine Zuordnung zum Finanzanlagevermögen nicht sachgerecht sein. Übrig bleibt folglich für Zwecke der Zuordnung das Immaterielle Anlagevermögen. Aufgrund des beschriebenen Nutzungsrechtes ist die Zuordnung zu dieser Position sachgerecht.¹⁰⁵ Hätte man hingegen den Vermögensgegenstand selbst geschaffen, würde dies handelsrechtlich teilweise zu Einschränkungen in Folgeperioden führen, die sich aus § 248 Abs. 2 i. V. m. § 268 Abs. 8 HGB ergeben. In der vorliegenden Betrachtung liegen diese jedoch nicht vor, da das Nutzungsrecht gegen ein Entgelt erworben wurde. Solch ein Vorgang wird handelsrechtlich auch dann als entgeltliche Anschaffung gesehen, wenn im Vorfeld keine korrespondierenden Rechte übertragen wurden.¹⁰⁶ Somit ergibt sich, dass das virtuelle Grundstück ab dem Zeitpunkt des Erwerbes als entgeltlich erworbenes immaterielles Anlagevermögen in die Bilanz aufzunehmen ist. Die Zugangsbewertung erfolgt mit den Anschaffungskosten. Hinzu kommen gem. § 255 Abs. 1 HGB die Anschaffungsnebenkosten, bspw. in Form von Transaktionsberatungskosten.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 283.

Vgl. Haack, 2022, S. 1.

¹⁰⁵ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 283.

Vgl. Sicherer/Čunderlíková, 2023, S. 40 ff., S. 47 ff.

Vgl. Haack, 2022, S. 2.

¹⁰⁶ Vgl. DRS 24.26.

Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 283.

Vgl. BFH U. v. 14.03.2006, BFH/NV 2006, S.1812 Nr. 10.

¹⁰⁷ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 283.

4.2.2 Folgebewertung des virtuellen Grundstücks

Das Handelsrecht sieht vor, dass jeder Vermögensgegenstand in den Folgeperioden entsprechend bewertet wird. Hierzu wird gängiger Weise auf die planmäßige Abschreibung zurückgegriffen.¹⁰⁸ Die Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Nutzung des Vermögensgegenstandes zeitlich begrenzen lässt.¹⁰⁹ Irrelevant ist dabei, ob die Begrenzung aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder technischen Gründen resultiert, § 252 Abs. 3 S. 1 HGB. Eine Begrenzung der Nutzungsdauer aus rechtlichen Gründen ist im Falle des virtuellen Grundstücks nicht ersichtlich. Das Nutzungsrecht wurde zeitlich nicht begrenzt. Die Gesamtentwicklung des Marktes und der allgemeine technische Fortschritt der letzten Jahre lässt jedoch eine technisch-wirtschaftliche Begrenzung vermuten. Von einem unendlichen Bestand der virtuellen Welt ist daher nicht auszugehen. Allein die beschriebene Konkurrenzsituation als auch die Weiterentwicklung der Plattformbetreiber wirken hierauf ein. Folglich ist anzunehmen, dass eine wirtschaftliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt werden kann. Hierfür muss eine Schätzung vorgenommen werden. Abzuwägen ist, zu welchem Zeitpunkt die Nutzung nicht mehr gewinnbringend stattfinden kann. Mit dieser Schätzung gehen wesentliche Unsicherheiten einher. Eine vorsichtige Schätzung könnte sich so gestalten, dass man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte heranzieht und hieraus einen Sättigungsgrad ableitet. Zu beobachten war bspw., dass die Social Media Plattform Facebook mittlerweile u.a. von TikTok abgelöst wurde. Die rentable Nutzung der Plattform Facebook scheint sich also allmählich dem Ende entgegenzuneigen. Es lässt sich die Behauptung aufstellen, dass der rentable Zyklus in einer Generation, bspw. also in 30 Jahren, liegt. Die Ungewissheit steckt jedoch ebenso in der Vermutung, dass für Soziale Medien oder virtuelle Welten die wirtschaftliche Nutzungsdauer deutlich geringer ausfallen könnte. Eine verlässliche Schätzung scheint daher unmöglich.¹¹⁰

Mit der Schätzungsunsicherheit kann nun unterschiedlich umgegangen werden. Auf internationaler Ebene ist gem. IAS 38.88 ff. ein sog. Impairment-Test vorgesehen, um die Werthaltigkeit zum jeweiligen Bewertungsstichtag zu überprüfen. In der Folge kann es zu außerplanmäßigen Abschreibungen kommen.¹¹¹ Das

¹⁰⁸ Vgl. Ballwieser, 2024, Rn. 14 zu § 253 HGB.

¹⁰⁹ Vgl. Ballwieser, 2024, Rn. 17 – 19 zu § 253 HGB.

¹¹⁰ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 283 – 284.

¹¹¹ Vgl. Böcking/Wiederhold, 2014, Rn. 120 zu IAS 38.

Handelsrecht legt gem. § 253 Abs. 3 S. 3, 4 HGB für den Fall einer nicht definierbaren Nutzungsdauer von selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen einen Zeitraum von zehn Jahren zugrunde. Nach aktuell herrschender Meinung kollidiert das Handelsrecht mit seinem Abschreibungszwang nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB mit dem Ansatz der IFRS-Neubewertung. Sachgerechter erscheint für den vorliegenden Fall somit das Heranziehen der vorgegebenen Obergrenze von zehn Jahren. Dies entspricht nicht der Bildung einer Analogie zwischen selbstgeschaffenen und entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen, sondern entspricht der Anwendung eines Wertungsgedanken. Die nationale Gesetzgebung wirkt der bestehenden Unsicherheit einer verlässlichen Schätzung entgegen und hat das Vorsichtsprinzip des Handelsrechts mit dem Abschreibungszwang in Waage gebracht. Die Anwendung dieser Obergrenze auf Fälle, in denen eine angemessene Schätzung versagt, wirkt so einer subjektiven Arbitrarität entgegen. Nach Anwendung dieser Ausführungen verringert sich der erstmalige Ansatz planmäßig um je ein Zehntel per annum.¹¹²

Neben der planmäßigen Abschreibung kann es ebenfalls zu außerplanmäßigen Abschreibungen kommen. Nach § 253 Abs. 3 S. 5 HGB wären diese vorzunehmen, sofern der beizulegende Zeitwert des Vermögensgegenstandes unter dem Buchwert liegt und diese Wertminderung voraussichtlich dauerhaft ist. Sofern also das virtuelle Grundstück mit seinem Marktwert unter den Buchwert fällt, ist dieses zwingend außerplanmäßig abzuschreiben.¹¹³

4.3 Veräußerung eines virtuellen Grundstücks durch einen Plattformnutzer

Nachdem die Perspektive des Erwerbers eines virtuellen Grundstücks bilanzrechtlich erhellt wurde, schwenkt nun der Blickwinkel um zur Betrachtung einer

¹¹² Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 284.

¹¹³ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 284.

Vgl. Schubert/Andrejewski, 2022, Rn. 300 zu § 253 HGB.

Veräußerung. Irrelevant hierfür ist, ob es sich um einen Teilabgang oder einen vollständigen Abgang handelt.¹¹⁴

Durch den Abgang des virtuellen Grundstücks vereinnahmt der Veräußerer einen vertraglich definierten Betrag an Bitcoins. Die Bilanzierungsfähigkeit wurde eingangs bereits beleuchtet, sodass an dieser Stelle nicht weiter hierauf eingegangen wird.

Unabhängig davon ob der Erlös in Euro oder Bitcoin erzielt wurde gilt, dass der Veräußerungserlös mit dem entsprechenden Umrechnungskurs zum Zeitpunkt der Transaktion erfolgen muss.¹¹⁵ Der Veräußerungserlös oder -gewinn wird jedoch nicht davon beeinflusst, ob eine Umrechnung in die Hauswährung des Plattformnutzers erfolgt. Die aus dem Zeitraum zwischen der eigentlichen Grundstückstransaktion und dem Umtausch in Euro resultierenden Umrechnungskursänderungen, müssen in einer separaten Realisationsfrage diskutiert werden.¹¹⁶

Sollte es in der Zukunft dazu kommen, dass eine virtuelle Währung im Wesentlichen nicht mehr mit einer Fremdwährung gleichgesetzt wird, ergäbe sich im Bilanzrecht nicht zwangsläufig eine abweichende Behandlung. Es käme zu einem Tausch von Bitcoin und einem virtuellen Grundstück. Der Veräußerungserlös ließe sich durch eine Umrechnung der jeweiligen Zeitwerte in Euro bestimmen. Hierbei erweitert sich die Betrachtung um die Buchwertfortführung und die damit verbundene Vermeidung von einem Abgangsgewinn. Dieses Wahlrecht ist ein Ergebnis der Fachliteratur und keine Ableitung aus den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.¹¹⁷ Zu diskutieren ist, wie sich die entwickelten Tauschgrundsätze der Literatur in Bezug auf den Tausch von Bitcoin und einem virtuellen Grundstück verhalten. Aus den Charakteristika der beiden Güter resultiert keine sachgerechte Subsumtion innerhalb der Tauschgrundsätze. Zu diesem Schluss kommt man, wenn man die beiden Güter detaillierter beleuchtet, da es sich um ein fungibles und ein nicht fungibles Gut handelt. Darüber hinaus werden Bitcoin an der Börse gehandelt, anders als virtuelle Grundstücke. Ebenso wurde erörtert, dass ein virtuelles Grundstück planmäßig abzuschreiben ist, wohingegen Bitcoin-Bestände dem nicht folgen. Zudem

¹¹⁴ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 284.

¹¹⁵ Vgl. Merkt, 2024, Rn. 1 – 2 zu § 256a HGB.

¹¹⁶ Vgl. Bieg/Waschbusch, 2024, Rn. 383 – 384.

Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 286.

¹¹⁷ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 286.

Vgl. Maier, 2021, Rn.4 zu „Tausch“.

unterscheidet sich die Geldnähe beider Güter signifikant. Hinzu kommt, dass ein Tausch eines virtuellen Grundstücks bedeuten würde, dass ein dort einzigartiges Gut, mit einem in der virtuellen Welt verwendeten Zahlungsmittel getauscht werden würde. Ferner wurde bereits dargestellt, dass Bitcoin-Bestände im Wesentlichen dem Umlaufvermögen und virtuelle Grundstücke dem Anlagevermögen zuzuordnen sind.

Ein weiterer Aspekt hieraus stellt sich in Form einer Perpetuierung dar, da die aus dem Tausch erhaltenen Bitcoins für ein neues Objekt verwendet werden könnten, wobei dieses dann erneut gegen Bitcoins getauscht werden könnte. Der Vorgang ließe sich beliebig oft wiederholen. Die Folge wäre, dass der Buchwert des eigentlichen virtuellen Grundstücks in den weiteren Transaktionen enthalten wäre, mit der Gegebenheit, dass eine Nachverfolgung nahezu unmöglich wird. Somit lässt sich zu diesem Zeitpunkt resümieren, dass der Abgang eines virtuellen Grundstücks zu einer Gewinnrealisierung führt.¹¹⁸

4.4 Bilanzierungsfähigkeit einer virtuellen Welt bei dem Plattformbetreiber

Nachdem die bilanzrechtliche Betrachtung des Plattformnutzers erläutert wurde, verschiebt sich die Perspektive nun auf den Plattformbetreiber. Speziell wird hierbei das Augenmerk auf anfallende Entwicklungskosten gelegt. Auf Seiten des Plattformbetreibers liegt auf Ebene der virtuellen Welt ein selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstand vor. Die Modalität, dass diese dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen soll wird als unstrittig betrachtet.¹¹⁹

4.4.1 Entwicklungskosten bei dem Plattformbetreiber

Innerhalb des Handelsrechts besteht hierfür gem. § 248 Abs. 2 S. 1 HGB ein Aktivierungswahlrecht, was sich jedoch nach § 255 Abs. 2a HGB auf die Kosten der

¹¹⁸ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 286 – 288.

¹¹⁹ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 321 – 322.

Entwicklung beschränkt. Somit sind von der Aktivierung die Aufwendungen ausgeschlossen, die in einem vorangegangenen Zeitraum für Zwecke der Forschung angefallen sind, § 255 Abs. 2a S. 2, 3 HGB. Des Weiteren ist das Aktivierungsverbot gem. § 255 Abs. 2a S. 4 HGB einschlägig, sofern sich Forschung und Entwicklung nicht zuverlässig voneinander trennen lassen.¹²⁰

Das Wahlrecht der Aktivierung beinhaltet alle zuverlässig separierbaren Entwicklungskosten, welche bis zur Inbetriebnahme anfallen. Die Aufnahme des Betriebes der virtuellen Welt startet mit den ersten Nutzern. Sobald der Betrieb läuft, wird die virtuelle Welt stetig weiterentwickelt und verbessert. Allein aus technischen Gründen ist eine Überholung des Systems unabdingbar. Die hieraus entstehenden Kosten könnten gem. § 255 Abs. 2 S. 1 HGB zu den Herstellungskosten zählen, da sie der Erweiterung oder der wesentlichen Verbesserung der virtuellen Welt dienen. Jedoch stellt sich die Frage, ob auf Seiten des Plattformbetreibers eine virtuelle Welt aus bilanzrechtlicher Sicht eine Einheit darstellt oder ob mehrere separate Bilanzobjekte vorliegen.¹²¹ Um dieser Frage nachzugehen, kann man die in der virtuellen Welt enthaltenen Avatare heranziehen, die jedem Nutzer als Repräsentant seiner selbst in dieser Welt dienen. Mit diesen Avataren geht ein enormer Aufwand an Softwareentwicklung einher, bis diese sich nahezu wie natürliche Körper bewegen und sie als homogener Teil der umliegenden virtuellen Welt fungieren können. Da diese Avatare speziell für eine virtuelle Welt entwickelt werden, stellen sie keine selbstständigen Vermögensgegenstände dar. Sie bringen sich als unselbstständiger Teil des Ganzen in den Betrieb und in die Software der virtuellen Welt ein.¹²² Der isolierte Teil der Weiterentwicklung einer Avatar-Software macht jedoch in der Gesamtbetrachtung eines einheitlichen Bilanzierungsobjektes einen unwesentlichen Teil aus. Über eine gewisse Betriebsdauer kann der Anteil wesentlich werden, jedoch ist die Anwendung des § 255 Abs. 2 S. 1 HGB auf eine kumulierte Betrachtung nicht ausgelegt. Es wird lediglich periodengerecht auf einzelne Jahre geschaut. Basierend hierauf erscheint eine nachträgliche Aktivierung von Entwicklungsaufwendungen als ein Sonderfall.¹²³

¹²⁰ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 322.

Vgl. Schubert/Hutzler, 2022, Rn. 461 – 464.

¹²¹ Vgl. Heyes/Thelen, 2024, Rn. 75 zu § 246 HGB.

Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 322.

¹²² Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 322.

¹²³ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 322.

Vgl. Schubert/Hutzler, 2022, Rn. 233 – 235.

4.4.2 Folgebewertung bei dem Plattformbetreiber

Auch in Bezug auf die Folgebewertung der virtuellen Welt und der darin enthaltenen virtuellen Grundstücke auf Seiten des Plattformbetreibers lässt sich nur eine unzuverlässige Schätzung abgeben, wie bereits auf Ebene des Plattformnutzers dargestellt. Daher sollte auch hier für Zwecke einer planmäßigen Abschreibung auf die in § 253 Abs. 3 S. 3 HGB zugrunde gelegten zehn Jahre zurückgegriffen.

Der Plattformbetreiber kann ebenso auf eine außerplanmäßige Abschreibung zurückgreifen, sofern der Zeitwert unter dem Buchwert fällt und dies voraussichtlich dauerhaft der Fall ist, § 253 Abs. 3 S. 5 HGB. Ein Grund dafür könnte bspw. der Rückgang von Nutzerzahlen sein.¹²⁴

4.5 Veräußerung eines virtuellen Grundstücks durch den Plattformbetreiber

Auch in diesem Fall wird unterstellt, dass der Plattformbetreiber bei der Veräußerung von virtuellen Grundstücken ein dauerhaftes Nutzungsrecht an den Erwerber überträgt. Im Gegenzug schuldet der Plattformbetreiber ernsthafte Bemühungen, sog. reasonable efforts, für den Betrieb und die Weiterentwicklung der virtuellen Welt. Diskutabel ist hierbei, ob der Plattformbetreiber in solch einem Fall den Veräußerungserlös unmittelbar als Umsatz realisiert oder ob der Erlös passiv abzugrenzen ist.

Für den Plattformnutzer wurde eine aktive Rechnungsabgrenzung aufgrund eines fehlenden Dauerschuldverhältnisses ausgeschlossen. Dieselben Gründe sind insofern auf Seiten des Plattformbetreibers einschlägig, als dass sie auch hier eine Rechnungsabgrenzung verhindern. Eine unmittelbare Realisierung kommt in Betracht, da der Plattformbetreiber unwiederbringlich das Nutzungsrecht an einem bestimmten Grundstück überträgt. Dies wird auf der Blockchain gespeichert. Mit der Transaktion gibt der Plattformbetreiber somit auch die wirtschaftliche und rechtliche Verfügungsmacht über das virtuelle Grundstück ab. Folglich kann dieser weder das entsprechende Grundstück selbst nutzen, noch kann er einem Dritten die Nutzung

¹²⁴ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 322.

Vgl. Schubert/Andrejewski, 2022, Rn. 316 – 317 zu § 253.

gewähren oder es erneut veräußern. Eine unmittelbare Gewinnrealisierung ist sachgerecht. Dem im Wege steht nicht die Verpflichtung für den Betrieb und die Weiterentwicklung der virtuellen Welt. Auch in vergleichbaren Verpflichtungsfällen von Hörgeräteakustikern oder Automobilzulieferern wurde eine Gewinnrealisierung von der Rechtsprechung anerkannt.¹²⁵

Des Weiteren könnte auch die Bildung einer Rückstellung in Betracht gezogen werden, für die Verpflichtung den Betrieb aufrecht zu erhalten und die Weiterentwicklung weiterhin voranzutreiben. Da es sich hierbei jedoch um kein schwebendes Geschäft handelt, kann es nicht zur Bildung einer Drohverlustrückstellung kommen.¹²⁶ Für den vorliegenden Fall ist eine wesentliche Voraussetzung, dass zum Bilanzstichtag eine offene Verbindlichkeit besteht, die für den Plattformbetreiber eine wirtschaftliche Belastung darstellt. Eine solche Belastung tritt in Form der bereits beschriebenen Verpflichtungen auf.¹²⁷ Diese bestehen jedoch aufgrund von Geschäftsbedingungen mit jedem einzelnen Plattformnutzer, der ein virtuelles Grundstück erworben hat. Es handelt sich also um eine Kollektivverpflichtung, wobei die Rechtsprechung einen Ansatz gewährt, sofern die Verpflichtung ein Resultat aus öffentlich-rechtlichen Fixierungen ist, bspw. durch Gesetze, Verordnungen oder auch Richtlinien.¹²⁸ Im vorliegenden Fall ist dies nicht gegeben. Hinzukommend ist eine wirtschaftliche Belastung nicht ersichtlich. Sofern ein Weiterbetrieb der virtuellen Welt aus Sicht des Plattformbetreibers als rentabel eingeschätzt wird und somit auch angemessene Bemühungen erwartet werden können, handelt es sich vorrangig um eine eigeninteressierte Weiterentwicklung. Eine Verbindlichkeitsrückstellung ist somit nicht sachgerecht. Dem stimmte auch der BFH mit dem Urteil vom 22.01.2020 in einem Sachverhalt korrespondierend zu den Verpflichtungen zu.¹²⁹

¹²⁵ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 323.

Vgl. BFH U. v. 02.07.2021, BBK 2/2022, S.52.

Vgl. BFH U. v. 05.06.2002, BFH/NV 2002, S. 1434 Nr. 11.

¹²⁶ Vgl. Schubert, 2022, Rn. 97 – 98 zu § 249 HGB.

¹²⁷ Vgl. Schubert, 2022, Rn. 107 zu § 249 HGB.

¹²⁸ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 323 – 324.

Vgl. BFH U. v. 06.02.2013, BStBl. 2013 II, S. 954.

¹²⁹ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 324.

Vgl. BFH U. v. 22.01.2020, StuB 2020 Nr. 15, S. 582.

5 Errichtung virtueller Gebäude auf virtuellen Grundstücken

Auf virtuellen Grundstücken lassen sich unter anderem auch Gebäude errichten. Diese können von den Plattformnutzern selbst entworfen und genutzt werden.¹³⁰ Mit diesen virtuellen Grundstücken gehen jedoch auch bilanzrechtliche Fragen einher. Im Weiteren wird sich auf die beiden wesentlichen Aspekte beschränkt, inwiefern sich virtuelle Gebäude in der Bilanz abbilden lassen und ob diese als Grundlage einer Tochtergesellschaft oder Betriebsstätte genutzt werden können.

5.1 Bilanzielle Abbildung des virtuellen Gebäudes

Nachdem ein Plattformnutzer ein virtuelles Grundstück erworben hat, kann er auf diesem ein virtuelles Gebäude errichten. In diesem Kontext ist es essenziell darauf einzugehen, ob in der Folge ein einheitliches Bilanzierungsobjekt oder zwei separate vorliegen.¹³¹

Im Falle eines einheitlichen Vermögensgegenstandes handelt es sich um eine Wesensveränderung oder wesentliche Verbesserung des schon bestehenden virtuellen Grundstücks. Es entstehen nachträgliche Herstellungskosten gem. § 255 Abs. 2 S. 1 HGB in Zusammenhang mit einem immateriellen Vermögensgegenstand. Hieraus ergibt sich bei Ausübung des Aktivierungswahlrechtes im Handelsrecht eine Folgeeinschränkung. Zu hinterfragen ist ebenfalls, was mit dem Teil des Grundstücks geschieht. Dieser kann zu den Herstellungskosten des virtuellen Grundstücks gerechnet werden und im Rahmen des handelsbilanziellen Wahlrechts untergehen. Dies würde bedeuten, dass das virtuelle Grundstück für bilanzielle Zwecke vollkommen unabhängig von dem virtuellen Gebäude betrachtet wird.¹³²

Andererseits besteht die Möglichkeit, dass zwei Vermögensgegenstände vorliegen. Mit Blick auf das Gebäude ist zu erörtern, ob eine Herstellung oder Anschaffung vorliegt. Für reale Grundstücke und Gebäude gilt ein Auseinanderfall des Zivil- und

¹³⁰ Vgl. Bundi et. al, 2023, S. 319.

¹³¹ Vgl. Böcking/Gros/Wallek, 2024, Rn. 4 – 6 zu § 254 HGB.
Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 288.

¹³² Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 288.
Vgl. Schubert/Hutzler, 2022, Rn. 230 zu § 255 HGB.

Bilanzrechts. Zivilrechtlich liegt gem. § 96 BGB eine Einheit bestehend aus Grundstück und Gebäude vor, wohingegen bilanzrechtlich zwei separate Vermögensgegenstände zugrunde liegen. Diese Andersbehandlung im Bilanzrecht resultiert vor allem aus der planmäßigen Abschreibung. Einem Gebäude wird eine Nutzungsdauer unterstellt, einem Grundstück jedoch nicht.

Was für die realen Grundstücke und Gebäude gilt, lässt sich nicht analog auf die hier betrachteten virtuellen Vermögensgegenstände übertragen. Im vorangegangenen Teil zur bilanziellen Abbildung der virtuellen Grundstücke wurde eine Untersuchung der Nutzungsdauer dargestellt. Anknüpfend daran wird ein Trennungszwang der beiden virtuellen Komponenten bedingt durch die Abschreibung nicht ersichtlich. Auch hierbei wird die Nutzungsdauer von zehn Jahren als angemessen angesehen.¹³³

Im nationalen Bilanzrecht ist zudem noch ein weiterer Aspekt in Bezug auf die Trennung in zwei separate Vermögensgegenstände heranzuziehen. Dabei ist auf geringwertige Wirtschaftsgüter abzustellen.¹³⁴ In diesem Kontext existieren (Un-)Selbstständigkeitskriterien für Wirtschaftsgüter. Ein Wirtschaftsgut ist noch selbstständig, wenn zwei Teile einen Nutzungszusammenhang aufweisen und als Einheit auftreten. Darüber hinaus kommt es zur Unselbstständigkeit, wenn zudem noch eine technische Abstimmung beider Teile aufeinander vorliegt.¹³⁵ In der realen Welt mangelt es in der Regel an einer technischen Abstimmung von Grundstück und dem darauf errichteten Gebäude. Dies lässt sich in die virtuelle Welt übertragen. Ein virtuelles Gebäude auf einem virtuellen Grundstück hätte ebenso auf einem anderen vergleichbaren virtuellen Grundstück errichtet werden können. Es hätte ebenso ein anderes virtuelles Gebäude errichtet werden können. Auch aus diesem Umgang resultiert, dass eine Trennung beider virtueller Vermögensgegenstände sachgerechter erscheint. Die dargestellte bilanzielle Abbildung des virtuellen Grundstücks bleibt somit auch durch eine virtuelle Bebauung unberührt.¹³⁶

Da vorangehend dargestellt wurde, dass das virtuelle Gebäude als einzelner Vermögensgegenstand zu aktivieren ist, wird nun auf die Frage eingegangen, ob eine Herstellung oder Anschaffung für die Zwecke des § 248 Abs. 2 HGB vorliegt. Die

¹³³ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 288.

¹³⁴ Vgl. Grottel, 2022, Rn. 286 ff. zu § 284.

¹³⁵ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 288.

Vgl. EStR R 6.13 Abs. 1 (zu § 6 EstG).

¹³⁶ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 288 – 289.

Errichtung eines solchen Bauwerkes bedarf Fachpersonal mit gewisser Eignung auf dem Gebiet der Softwareentwicklung. Realistischerweise kann davon ausgegangen werden, dass dieses Fachpersonal als Dritter auftritt und nicht regelmäßig Teil des eigenen Unternehmens ist. Sofern es zur Softwareentwicklung durch externe Dritte kommt, kommt es auf die Zurechnung des Herstellungsrisikos an. Sofern der Dritte dieses trägt, liegt ein Anschaffungsvorgang vor, andernfalls liegt eine Herstellung zugrunde.¹³⁷ In der Praxis lässt sich das Verhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Wesentlichen auf zwei Vertragstypen in Form eines Dienst- oder Werkvertrages beschränken. Hinzuzuziehen ist ebenfalls, ob es lediglich einen Auftragnehmer gibt oder ob es zur Beauftragung mehrerer kommt, wobei einer bspw. die Außengestaltung und ein weiterer die Innengestaltung übernimmt. Somit lässt sich eine abschließende Aussage über das Herstellungsrisiko auch erst in einem solchen speziellen Einzelfall treffen. Allgemein lässt sich jedoch festhalten, dass eine Anschaffung zu einem Aktivierungsgebot und eine Herstellung zu einem Wahlrecht führt und dadurch einem gewissen Gestaltungsspielraum unterliegt.¹³⁸

5.2 Betrachtung in einem gesellschaftsrechtlichen Kontext

Nachdem auf die bilanzielle Abbildung virtueller Gebäude eingegangen wurde, wird nun die Frage beleuchtet, inwieweit sich virtuell bebaute Grundstücke eignen, um sie für die Gründung einer Tochtergesellschaft oder einer Betriebsstätte nutzen zu können. Zuerst wird auf eine mögliche Tochtergesellschaft eingegangen, danach auf eine potenzielle Betriebsstätte in einer virtuellen Welt. Für die nachfolgenden Betrachtungen gilt, dass bisher keine aktuelle Rechtsprechung oder Kommentierung auf gesellschaftsrechtlicher Ebene vorliegt. Um sich hierbei dem Handelsrecht zu nähern, werden ertragssteuerrechtliche Grundsatzüberlegungen übertragen.

¹³⁷ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 289.
Vgl. Schubert/Hutzler, 2022, Rn. 30 zu § 255 HGB.
Vgl. IDW RS HFA 11 n.F., Tz. 9 ff.

¹³⁸ Vgl. Lüdenbach, 2023, S. 289.

5.2.1 Tochtergesellschaft

Im Rahmen der ertragssteuerrechtlichen Grundsatzüberlegungen ist vorerst auf die persönliche und sachliche Steuerpflicht von Kapitalgesellschaften¹³⁹ einzugehen. Hierzu ist unabdingbar, dass die Muttergesellschaft im Inland nach § 11 AO ansässig ist.¹⁴⁰ Dieser Inlandsbezug ist im Falle einer virtuellen Welt bezogen auf die potenzielle Tochtergesellschaft jedoch fraglich. Eine virtuelle Welt stellt weder einen völkerrechtlich anerkannten Staat noch im Rahmen der Drei-Elemente-Lehre nach Georg Jellinek einen Staat dar. Nach Jellinek müssen folgende drei Aspekte kumulativ vorliegen: effektive Staatsgewalt, Staatsgebiet und Staatsvolk. Eine virtuelle Welt erfüllt keine dieser Voraussetzungen.¹⁴¹

Das nationale Steuerrecht setzt voraus, dass die Geschäftsleitung oder der Sitz im Inland ist. Somit ist zu untersuchen, ob die Geschäftsleitung ihren Ort in eine virtuelle Welt verlagern kann. Hierfür ist zu klären, was der Ort der Geschäftsleitung gem. § 10 AO ist. Dieser ist der Ort, an dem die Geschäftsleitung ihren maßgebenden Willen bildet und Entscheidungen trifft. Somit erscheint der Ort vorerst nicht frei wählbar. Jedoch lässt sich eine zweigliedrige Prüfung des Ortes durchführen. Hierfür ist zuerst zu identifizieren, welche Personen der Geschäftsleitung angehören. Nach § 35 Abs. 1 S. 1 GmbHG handelt es sich hierbei um die Geschäftsführer, demnach die Muttergesellschaft.¹⁴² Das zweite Glied der Prüfung besteht in der Ermittlung des tatsächlichen Ortes der Willensbildung der Geschäftsführung. Es wird unterstellt, dass die potenzielle Tochtergesellschaft über keine Büroflächen in der realen Welt verfügt. Somit kommt es dazu, dass sich die Mitarbeiter und die Mitglieder der Geschäftsführung in der virtuellen Welt treffen, wo durchaus ein virtuelles Gebäude existieren kann, welches als Versammlungsort dient. Die Mitglieder der Geschäftsführung können somit von unterschiedlichsten physischen Orten auf diesen virtuellen Ort zugreifen und sich einloggen. Zwingend ist jedoch, dass jede Gesellschaft in Deutschland einen Ort der Geschäftsleitung hat.¹⁴³ Angenommen werden kann dieser Ort in einer virtuellen Welt, wenn mehrere gleichberechtigte

¹³⁹ Vorliegend wird auf KapGes eingegangen, da körperschaftsteuerliche Implikationen zugrunde gelegt werden. Von einer Optierung zur KSt nach § 1a KStG einer Personenhandelsgesellschaft wird abgesehen.

¹⁴⁰ Vgl. Koenig, 2024, Rn. 1 zu § 11 AO.
Vgl. Bornhofen/Bornhofen/Meyer, 2023, S. 36 – 37.

¹⁴¹ Vgl. Farwick/Müller, 2023, S.73.

¹⁴² Vgl. Farwick/Müller, 2023, S.73.
Vgl. Altmeppen, 2023, Rn. 7 zu § 35 GmbHG.

¹⁴³ Vgl. Farwick/Müller, 2023, S.73 – 74.
Vgl. BFH U. v. 07.12.1994, BStBl. 1995 II, S. 175.

Personen die potenzielle Tochtergesellschaft leiten und sie sich dort zusammenfinden. Für diese Annahme spricht im Wesentlichen, dass die aktuell bestehenden virtuellen Welten sich immer mehr von einem spielerischen Charakter entfernen. Zudem sind die Avatare und die Umgebung eher darauf ausgelegt, eine digitale Arbeitswelt zu erschaffen. Mit dem Avatar ist man daher in der Lage Willensbekundungen abzugeben. Der Ort der Geschäftsleitung kann sich somit in die virtuelle Welt verlagern. Eine gegenläufige Annahme könnte jedoch darin bestehen, dass im Rahmen der Ortsbestimmung auf den Ort abgestellt wird, an dem sich die Personen einloggen.¹⁴⁴

Der Ort der Geschäftsleitung und der Sitz der Gesellschaft stimmen nicht zwingend überein.¹⁴⁵ Daher ist gesondert auf den Satzungssitz gem. § 3 Abs. 1 GmbHG einer Gesellschaft einzugehen.¹⁴⁶ Der Satzungssitz ist zum einen für steuerrechtliche Maßgaben relevant, aber auch für grundlegende gesellschaftsrechtliche Vorgaben von Bedeutung. Ohne einen solchen Satzungssitz wird der Antrag auf Eintragung im Handelsregister aufgrund eines Eintragungshindernisses nach § 9c Abs. 2 Nr. 1 GmbHG abgelehnt. Es könnte auch zur Aufnahme eines Amtsaufhebungsverfahrens gem. § 399 Abs. 4 FamFG kommen.¹⁴⁷

Ein solcher Satzungssitz kann im Inland grds. frei gewählt werden. Es ist unerheblich, ob an diesem Ort der Betrieb, die Hauptverwaltung oder die Geschäftsführung stattfindet. Damit dieser Ort nun gem. § 4a GmbHG auf eine virtuelle Welt entfallen kann, müsste diese dem Inland zugerechnet werden.¹⁴⁸ Da dies bereits ausgeschlossen wurde, kann somit eine Adresse in einer virtuellen Welt nicht als Satzungssitz dienen. Realistischerweise kann aber angenommen werden, dass der Satzungssitz der Muttergesellschaft auf die Satzung der Tochtergesellschaft übertragen wird.¹⁴⁹

¹⁴⁴ Vgl. Farwick/Müller, 2023, S. 74.

¹⁴⁵ Vgl. §§ 10, 11 AO.

¹⁴⁶ Vgl. Farwick/Müller, 2023, S. 74.

Vgl. Wicke, 2022, Rn. 6 zu § 3 GmbHG.

¹⁴⁷ Vgl. Farwick/Müller, 2023, S. 74 – 75.

Vgl. Wicke, 2022, Rn. 22 zu § 9c GmbHG.

Vgl. Helm/Haaf, 2021, Rn. 15 zu § 18.

¹⁴⁸ Vgl. Farwick/Müller, 2023, S. 74 – 75.

Vgl. Hupka, 2022, Rn. 6 – 7 zu § 4a GmbHG.

¹⁴⁹ Vgl. Farwick/Müller, 2023, S. 74 – 75.

Abschließend lässt sich hieraus ableiten, dass eine Tochterkapitalgesellschaft möglicherweise den Ort der Geschäftsleitung in eine virtuelle Welt verlagern kann, nicht jedoch den Satzungssitz. Dadurch dass der Satzungssitz durch die im Inland ansässige Muttergesellschaft unbeschränkt körperschaftssteuerpflichtig nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG ist, lässt sich festhalten, dass es für handelsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten durchaus möglich ist, eine virtuelle Tochtergesellschaft zu gründen.¹⁵⁰ Eine vollständige Ansässigkeit dieser Tochtergesellschaft ist im aktuell gültigen Rechtsrahmen jedoch nicht möglich. Es bedarf weiterer Rechtsprechung zu dieser Thematik.

5.2.2 Betriebsstätte

Eine Betriebsstätte ist, anders als eine Tochtergesellschaft, nicht rechtlich selbstständig. Sie ist ein unselbstständiger Teil des Gesamtunternehmens. Aus steuerrechtlicher Sicht ist relevant, ob eine Betriebsstätte in einer virtuellen Welt existieren kann, da hierdurch die Besteuerungshoheit entfallen könnte, sofern die virtuelle Welt nicht der Bundesrepublik Deutschland zugerechnet wird. Dies wurde bereits analysiert.¹⁵¹

Im deutschen Steuerrecht richtet sich eine Betriebsstätte nach § 12 AO. Hierbei bedarf es einer festen Geschäftseinrichtung, die im Wesentlichen nachhaltig betrieben wird, der Verfügungsgewalt des Steuersubjektes unterliegt und der Tätigkeit des Geschäftsbetriebes dient. Ob ein virtuell bebautes Grundstück als feste Geschäftseinrichtung angesehen werden kann ist jedoch fraglich. Der BFH zielt auf eine Körperlichkeit und einen Ort der Erdoberfläche ab.¹⁵² Somit kommt eine virtuelle Welt hier nicht in Frage, da es an der Körperlichkeit eines virtuellen Grundstücks mangelt.

Ein weiterer Ansatz bestünde darin den Ort zugrunde zu legen an dem die Server stehen, womit die virtuelle Welt betrieben wird. Damit ein Server als Betriebsstätte

¹⁵⁰ Vgl. Farwick/Müller, 2023, S. 75.

Vgl. Bornhofen/Bornhofen/Meyer, 2023, S. 36 – 37.

¹⁵¹ Vgl. Farwick/Müller, 2023, S. 75.

¹⁵² Vgl. Koenig, 2024, Rn. 9 – 10 zu § 12 AO.

Vgl. Farwick/Müller, 2023, S. 75.

Vgl. BFH U. v. 02.04.2014, BStBl. II 2014, S. 875.

angesehen werden kann müssen besondere Kriterien erfüllt sein. Hierfür muss der Server ebenfalls eine Körperlichkeit aufweisen.¹⁵³ Hinzu kommt, dass das Unternehmen diesen Server dauerhaft mieten muss. Hierbei kollidieren jedoch die Anforderungen der nationalen Rechtsprechung mit der Idee einer dezentralisierten virtuellen Welt.¹⁵⁴

Resultat der Analyse ist somit, dass auf Basis des momentanen Rechtsrahmens keine Betriebsstätte auf virtuell bebauten Grundstücken begründet werden kann.¹⁵⁵ Auch hierbei bleibt abzuwarten, wie die Rechtsprechung auf die Entwicklung virtueller Welten und deren Erschließung durch Unternehmen reagiert.

5.2.3 Analyse des methodischen Vorgehens

In den vorangegangenen Unterkapiteln wurde unter Zuhilfenahme steuerrechtlicher Implikationen die Frage diskutiert, inwiefern Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten in einer virtuellen Welt gegründet werden könnten. Mit dem Blick auf den handelsrechtlichen Kontext dieser Arbeit, lässt sich jedoch hierbei hinterfragen, inwieweit steuerrechtliche Maßgaben in das Handelsrecht durchschlagen. Es könnte angenommen werden, dass ein Auseinanderfall von Steuerrecht und Handelsrecht an dieser Stelle entsteht.

Aufgrund der zugrunde gelegten steuerrechtlichen Näherung an das Thema, kommt der Gedanke der umgekehrten Maßgeblichkeit auf. Dies bedeutete, dass steuerrechtliche Vorschriften Einfluss auf die handelsrechtliche Bilanzierung hatten. Sie führte dazu, dass steuerliche Vorschriften, die oft andere Ziele verfolgen als das Handelsrecht, die Gestaltung der Handelsbilanz beeinflussten. Die Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit stellt einen bedeutenden Schritt zur Trennung der beiden Rechtsgebiete dar.

¹⁵³ Vgl. Farwick/Müller, 2023, S. 75.
Vgl. BMF S. v. 24.12.1999, BStBl. I 1999, S. 1076.
Vgl. BFH U. v. 30.10.1996, BStBl. II 1997, S. 12.

¹⁵⁴ Vgl. Farwick/Müller, 2023, S. 76.

¹⁵⁵ Vgl. Farwick/Müller, 2023, S. 76.

In Deutschland gilt das Maßgeblichkeitsprinzip, wonach die Handelsbilanz die Grundlage für die steuerliche Gewinnermittlung bildete.¹⁵⁶ Mit der umgekehrten Maßgeblichkeit wurde dieses Prinzip teilweise umgekehrt, sodass steuerliche Vorschriften direkten Einfluss auf die handelsrechtliche Bilanzierung hatten, vor allem in Sachen Bewertung. Die Gründe für die Abschaffung lagen in den unterschiedlichen Zielsetzungen von Steuerrecht und Handelsrecht, der erhöhten Komplexität und Rechtsunsicherheit sowie der angestrebten Internationalisierung und Harmonisierung der Rechnungslegungsvorschriften, insbesondere durch die IFRS.¹⁵⁷

Die Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit wurde durch das BilMoG aus dem Jahr 2009 erreicht. Es stärkte die eigenständige Bedeutung der Handelsbilanz und bedeutet somit auch das Ende für die Einheitsbilanz.¹⁵⁸ Darüber hinaus trennte es die Handels- und Steuerbilanz und brachte eine generelle Modernisierung und Vereinfachung der Bilanzierungsregeln mit sich. Die handelsrechtliche Bilanzierung wurde wieder unabhängiger von steuerlichen Vorschriften gemacht, wodurch die Erstellung von Jahresabschlüssen nach internationalen Standards wie den IFRS erleichtert wurde.¹⁵⁹

Die Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit von Steuer- und Handelsrecht war somit ein wichtiger Schritt zur Modernisierung und Internationalisierung der nationalen Rechnungslegung. Sie trennte die beiden Rechtsbereiche klarer voneinander, was zu einer erhöhten Transparenz und Aussagekraft der handelsrechtlichen Jahresabschlüsse führt. Die Reformen im Rahmen des BilMoG waren entscheidend, um die deutsche Rechnungslegungspraxis an internationale Standards anzupassen und die Vergleichbarkeit der Abschlüsse zu verbessern.¹⁶⁰

Gleichzeitig lässt sich hieraus ableiten, dass durch die Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit auch ein Auseinanderfall hinsichtlich des Umgangs mit Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten resultiert. Festzustellen ist jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Der bisherige Ansatz bedient sich grundlegenden steuerrechtlichen Vorschriften, die von gesellschaftsrechtlichen Konstrukten und Vorgaben geprägt

¹⁵⁶ Vgl. § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 EStG.

Vgl. Brandis/Heuermann, 2024, Rn. 180.

¹⁵⁷ Vgl. Claussen et al., 2008, S. 1057 ff.

¹⁵⁸ Vgl. Lorson/Melcher/Zündorf, 2011, S. 6.

Vgl. BMF S. v. 12.03.2010, BStBl. 2010 I, S. 239.

¹⁵⁹ Vgl. Lorson/Melcher/Zündorf, 2011, S. 30 – 31.

Vgl. Theile, 2009, S. 26 – 27.

¹⁶⁰ Vgl. Lorson/Melcher/Zündorf, 2011, S. 30 – 31.

Vgl. Theile, 2009, S. 26 – 27.

sind. Somit verschiebt sich die Diskussion dahingehend, dass das Gesellschaftsrecht in seiner gültigen Form und Fassung maßgebend ist.

Dies liegt daran, dass das Gesellschaftsrecht die grundlegenden Regelungen für die Gründung, Strukturierung und den Betrieb von Unternehmen festlegt. Es definiert die Rechtsformen, die notwendigen Gründungsdokumente, die Rechte und Pflichten der Gesellschafter sowie die internen Organisationsstrukturen. Diese Regeln sind unerlässlich, um eine rechtlich bindende und anerkannte Gründung in jeder Form sicherzustellen, unabhängig davon, ob dies in der realen oder in einer virtuellen Welt angestrebt wird.

Im Gegensatz dazu verfolgen das Steuer- und das Handelsrecht andere Ziele. Das Steuerrecht konzentriert sich auf die Besteuerung von Einkünften und die Festlegung von Abgabepflichten, während das Handelsrecht primär die Buchführung, Bilanzierung und Veröffentlichungspflichten von Unternehmen in den Vordergrund stellt. Diese Rechtsbereiche spielen zwar eine wesentliche Rolle im operativen Geschäft und bei der Einhaltung gesetzlicher Pflichten, sind jedoch nachrangig gegenüber dem Gesellschaftsrecht, wenn es um die grundlegende Frage der Unternehmensgründung geht.

Wie bereits erläutert wird durch die charakteristischen Feinheiten der virtuellen Welten das Gesellschaftsrecht adressiert. Dazu gehört die rechtliche Anerkennung von virtuellen Vermögenswerten, die Festlegung von Eigentumsrechten und die Regulierung von Transaktionen innerhalb dieser digitalen Räume. Das Gesellschaftsrecht muss daher adaptiert werden, um die Besonderheiten virtueller Umgebungen zu berücksichtigen und um sicherzustellen, dass gegründete Einheiten rechtlich Bestand haben und ihre Aktivitäten legitim sind.

Zusammenfassend lässt sich darstellen, dass das Gesellschaftsrecht den entscheidenden Rahmen für die Gründung von Tochtergesellschaften und Betriebsstätten in virtuellen Welten definiert. Ohne klare gesellschaftsrechtliche Regelungen können keine rechtlich anerkannten Einheiten geschaffen werden, was die Grundlage für jede weitergehende steuerliche und handelsrechtliche Betrachtung bildet. Es ist daher unerlässlich, dass das Gesellschaftsrecht im Vordergrund steht, wenn es um die rechtliche Gestaltung von Geschäftsaktivitäten in virtuellen Welten geht.

6 Reflexion und Ausblick

Abschließend werden die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und methodisch erläutert. Darüber hinaus wird kritisch auf einzelne Aspekte der Arbeit eingegangen und der aktuelle Stand zu einzelnen Themen hinterfragt. An diese kritische Würdigung schließt sich ein allgemeiner Ausblick im Zusammenhang mit den thematischen Schwerpunkten dieser Arbeit an.

6.1 Zusammenfassung zentraler Aspekte

Im Folgenden werden die zentralen Punkte der vorangestellten Ausführungen zusammengefasst. Hierzu werden die einzelnen Unterthemen oberflächlich beleuchtet.

Aus den Ausführungen zum technischen Hintergrund und der Anwendungsmöglichkeiten resultiert als wesentlicher Aspekt der Smart Contract. Hierbei handelt es sich um einen selbstausführenden Vertrag, der auf der Blockchain basiert. Durch die automatisierte Vertragsausführung wird keine zentrale Autorität notwendig. Zudem ist parallel dazu für Transparenz und Sicherheit gesorgt.

Betrachtet man nun den Themenblock zu Bitcoin-Beständen retrospektiv, lässt sich hier besonders hervorheben, dass die bilanzielle Abbildung ausgiebig diskutiert wurde. Differenzierungen hinsichtlich des Ausweises erfolgten unter dem Verwendungszweck des Bestandes an Bitcoins. Es erfolgt zudem eine klare Abgrenzung zu dem Ausweis unter den Finanzanlagen.

Im Weiteren richtete sich der Blick auf die Absicherung von Bitcoin-Transaktionen. In diesem Kontext wurde eine Analyse unterschiedlicher internationaler Studien vollzogen, um auf die Absicherungsfähigkeit von Bitcoin-Termingeschäften eingehen zu können. Im Allgemeinen ergab sich, dass aus den theoretischen Modellen eine Absicherung erfolgen kann.

Im Anschluss daran wurde die bilanzielle Abbildung von Bitcoin-Optionen und -Futures aufgezeigt. Das Vorgehen hierzu sah einen Vergleich zu identischen Termingeschäften mit abweichendem Basiswert vor.

Im Rahmen der Ausführungen zu virtuellen Welten und den darin enthaltenen virtuellen Grundstücken, wurden Transaktionen sowohl auf Seiten des Plattformnutzers als auch auf Seiten des Plattformbetreibers dargestellt. In diesem Kontext wurden ausgewählte Transaktionen in einem bilanzrechtlichen Rahmen diskutiert. Zudem wurde jeweils aufgezeigt, wie sich mit den Herausforderungen in der Praxis umgehen lassen könnte. Ein analoges Vorgehen wurde ebenfalls für virtuelle Gebäude zugrunde gelegt.

Im Anschluss daran folgte eine Herausarbeitung dahingehend, inwiefern virtuelle Grundstücke mit virtuellen Gebäuden herangezogen werden können, um Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten in virtuellen Welten gründen zu können. Der Ansatz hierbei erfolgte auf Ebene des Steuerrechts, um hiervon ausgehend den Schritt in das bisher unzureichend reglementierte Handels- bzw. Bilanzrecht zu gehen.

6.2 Kritische Betrachtung

Obwohl diese Arbeit einen umfassenden Einblick in die Rechnungslegung bei tokenisierten Geschäftsvorfällen bietet, ist es unerlässlich die Grenzen dieser Untersuchungen anzuerkennen. Eine der Herausforderungen besteht darin, dass die Rechtsprechung auf diesem Gebiet noch relativ jung und sich schnell entwickelt, was zu Unsicherheiten bei der Interpretation und Anwendung führen kann.

Herauszustellen ist ebenfalls, dass die eingeflossenen Studien zur Absicherungsfähigkeit von Bitcoin-Termingeschäften auf kleineren Betrachtungszeiträumen basieren. Dies liegt vor allem an der noch jungen Möglichkeit Bitcoin-Terminkontrakte an einem regulierten Markt handeln zu können. Nichtsdestotrotz könnte eine längerfristige Betrachtung zu anderen, möglicherweise gegenläufigen, Aussagen führen. Des Weiteren lassen sich bilanzrechtliche Fragestellungen bisher lediglich mit Vergleichen zur ertragssteuerlichen Rechtsprechung oder mit ersten fachkundigen Artikeln, bzw. wissenschaftlichen Beiträgen näherungsweise beantworten. Die Qualität der Beratung und der Wirtschaftsprüfung würde durch einschlägige Rechtsprechung steigen.

6.3 Ausblick auf weitere Entwicklungen

Die zukünftige Entwicklung virtueller Welten verspricht eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und Herausforderungen für die Rechnungslegung bei tokenisierten Geschäftsmodellen. Insbesondere die bisher lückenhafte Rechtsprechung in verschiedenen Bereichen wird eine entscheidende Rolle spielen. Es bedarf daher weiterer Klärung höchstrichterlicher Instanz, wie diese Transaktionen bilanziell korrekt erfasst und bewertet werden können.

Die einheitliche Rechnungslegung von virtuellen Grundstücken und Gebäuden wird ebenfalls eine Herausforderung darstellen, da diese Vermögensgegenstände keine direkte Entsprechung in der physischen Welt haben und ihre Bewertung schwierig sein kann. Es ist wichtig, ein einheitliches Vorgehen zu entwickeln, welches eine konsistente und vergleichbare Darstellung dieser digitalen Vermögensgegenstände ermöglicht.

Der handelsrechtliche Umgang mit Tochtergesellschaften bei Adressen in virtuellen Welten ist ebenfalls ein weiteres Thema, welches weiterer Klärung bedarf. Da die unternehmerischen Tätigkeiten in virtuellen Welten immer mehr zunehmen ist es wichtig, klare Regeln für die Finanzberichterstattung festzulegen.

Neben diesen rechtlichen Aspekten wird auch die künftige technische Entwicklung virtueller Welten die Rechnungslegung beeinflussen. Die Einführung neuer Technologien wie Blockchain, virtual Reality und künstliche Intelligenz wird die Art und Weise, wie Geschäfte in virtuellen Welten abgewickelt werden, weiter verändern und damit auch die Anforderungen an die Rechnungslegung anpassen.

In Zukunft werden daher sowohl regulatorische als auch technologische Entwicklungen entscheidend sein, um eine angemessene Rechnungslegung bei tokenisierten Geschäftsvorfällen in virtuellen Welten zu gewährleisten. Unternehmen und Regulierungsbehörden müssen eng zusammenarbeiten, um Standards zu entwickeln, die die Besonderheiten dieses neuen Wirtschaftsraums adäquat berücksichtigen und eine transparente und zuverlässige Finanzberichterstattung ermöglichen.

Rechtsprechungsverzeichnis

<u>Datum</u>	<u>Aktenzeichen</u>	<u>Fundstelle</u>
Bundesfinanzhof		
U. v. 04.06.1991	X R 136/87	BStBl. 1992 II, S. 70
U. v. 07.12.1994	I K 1/93	BStBl. 1995 II, S. 175
U. v. 30.10.1996	II R 12/92	BStBl. 1997 II, S.12
U. v. 19.06.1997	IV R 16/95	BStBl. 1997 II, S. 808
U. v. 05.06.2002	I R 23/01	BFH/NV 2002, S. 1434 Nr. 11
U. v. 18.12.2002	I R 17/02	BStBl. 2004 II, S. 126
U. v. 24.06.2003	IX R 2/02	BStBl. 2003 II, S. 752
U. v. 14.03.2006	I R 109/04	BFH/NV 2006, S. 1812 Nr. 10
U. v. 06.02.2013	I R 62/11	BStBl. 2013 II, S. 954
U. v. 02.04.2014	I R 68/12	BStBl. 2014 II, S. 875
U. v. 22.01.2020	XI R 2/19	StuB 2020 Nr. 15, S. 582
U. v. 02.07.2021	XI R 21/19	BBK 2/2022, S. 52
U. v. 14.02.2023	IX R 3/22	BStBl. 2023 II, S. 571
Bundesfinanzministerium		
S. v. 24.12.1999	IV B 4	BStBl. 1999 I, S. 1076
S. v. 12.01.2004	IV A 6	BStBl. 2004 I, S. 192
S. v. 10.03.2010	IV C 6	BStBl. 2010 I, S. 239
S. v. 10.05.2022	IV C 1	BStBl. 2022 I, S. 668

Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsanweisungen usw.

Abgabenordnung, in der zuletzt geänderten Fassung vom 27.03.2024

Bürgerliches Gesetzbuch, in der zuletzt geänderten Fassung vom 11.06.2024

Deutsche Rechnungslegungs Standards, in der gültigen Fassung vom 23.02.2016 (DRS 24)

Einkommensteuergesetz, in der zuletzt geänderten Fassung vom 27.03.2024

Einkommensteuer-Richtlinie, in der zuletzt geänderten Fassung vom 25.03.2013

Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in der zuletzt geänderten Fassung vom 22.02.2023

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, in der zuletzt geänderten Fassung vom 21.02.2024

Handelsgesetzbuch, in der zuletzt geänderten Fassung vom 11.04.2024

International Accounting Standards, in der zuletzt geänderten Fassung vom 13.09.2023 (IAS 38)

Körperschaftsteuergesetz, in der zuletzt geänderten Fassung vom 27.03.2024

Umsatzsteuer-Anwendungserlass, in der zuletzt geänderten Fassung vom 17.05.2024

Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung, in der zuletzt geänderten Fassung vom 27.03.2024

Wertpapierhandelsgesetz, in der zuletzt geänderten Fassung vom 06.05.2024

Literaturverzeichnis

Adidas Group (2022): Geschäftsbericht 2022, Deutschland.

Alexander, Carol/Deng, Jun/Zou, Bin (2021): Hedging with Bitcoin Futures: The Effect of Liquidation Loss Aversion and Aggressive Trading, 2021, University of Sussex Business School, England.

Abruf vom 25.06.2024 unter: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2101.01261>

Altmeyden, Holger (2023): Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Kommentar, 11. Neubearbeitete Auflage 2023, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Altmeyden, Holger

Ballwieser, Wolfgang (2024): Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 4, Drittes Buch. Handelsgesetzbücher §§ 238-342r HGB, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Drescher, Ingo/Fleischer, Holger/Schmidt, Karsten

Beck, Benjamin (2015): Bitcoin als Geld im Rechtssinne, Heft 9, NJW 2015, Deutschland.

Becker, Hans Paul/Peppmeier, Arno (2018): Investition und Finanzierung – Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Finanzwirtschaft, 8. Auflage, 2018, Springer Gabler, Deutschland.

Berger, Jens/Wildner, Thomas/Merz, Dorothea (2023): Finanzderivate – Rechts-handbuch, 5. Auflage, Nomos, Deutschland.

Herausgegeben von: Zerey, Jean-Claude

Bieg, Hartmut/Waschbusch, Gerd (2024): Beck'sches Handbuch der Rechnungslegung – HGB und IFRS, Band 1, Stand: Januar 2024, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Böcking, Hans-Joachim/Gros, Marius/Oser, Peter/Scheffler, Eberhard/Thormann, Bettina

Böcking, Hans-Joachim/Bär, Michael/Morawietz, Anja (2024): Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 4, Drittes Buch. Handelsbücher §§ 238-342r HGB, 5. Auflage 2024, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Ebke, Werner F.

Böcking, Hans-Joachim/Gros, Marius/Wallek, Christoph (2024): HGB Handelsgesetzbuch – §§ 1 – 342r Kommentar, Band 1, 5. Auflage, C.H.Beck Vahlen, Deutschland.

Herausgegeben von: Joost, Detlev/Strohn, Lutz

Böcking, Hans-Joachim/Wiederhold, Philipp (2014): Münchener Kommentar zum Bilanzrecht, Werkstand: 5. Ergänzungslieferung 2014, C.H.Beck München, Deutschland.

Herausgegeben von: Hennrichs, Joachim/Kleindiek, Detlef/Watrin, Christoph

Bornhofen, Manfred/Bornhofen Martin C./Meyer, Simone (2023): Steuerlehre 1 Rechtslage 2023 – Allgemeines Steuerrecht, Abgabenordnung, Umsatzsteuer, 44. Auflage, Springer Gabler, Deutschland.

Herausgegeben von: Bornhofen, Manfred/Bornhofen Martin C.

Brandis, Peter/Heuermann, Bernd (2024): Ertragsteuerrecht – Kommentar zum Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuerrecht, Außensteuergesetz, Investmentsteuergesetz, Umwandlungssteuergesetz und Nebengesetze, März 2024, 171. Ergänzungslieferung, Band 1: §§ 1 – 8 EStG, Verlag Franz Vahlen München, Deutschland.

Herausgegeben von: Heuermann, Bernd/Brandis, Peter

Buhl, Hans Ulrich/Schweizer, André/Urbach, Nils (2017): Blockchain-Technologie als Schlüssel für die Zukunft?, in: Zeitschriften für das gesamte Kreditwesen, 2017, S. 596 – 599, Deutschland.

Herausgegeben von: fim – Forschungsinstitut für Informationsmanagement

Bundi David/Gronde, Florian/Ming, Cedric/Wiki, Jan (2023): Virtuelle Liegenschaften mit realem Wert – Eine Einführung in die Besonderheiten und Bewertungen virtueller Grundstücke, Expert Focus, S. 314 – 319, 2023, Schweiz.

Buzila, Eduard (2018): Kryptowährungen als neue Anlageklasse – Untersuchung am Beispiel eines Kryptofutures, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Deutschland.

Claussen, Carsten P./et al. (2008): Nochmals: Plädoyer für eine Abschaffung der „umgekehrten Maßgeblichkeit“!, Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer Rechtswissenschaft, in: DStR 2008, Heft 21/22, Seite 997 – 1068, Deutschland.

Daube, Carl Heinz/Dobernig, Harald (2019): Digitale Währungssysteme: Kryptowährungen in der Unternehmensfinanzierung, ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, Deutschland.

Abruf vom 25.06.2024 unter: <https://hdl.handle.net/10419/193652>

Deutsche Bundesbank: Glossar, Gesetzliche Zahlungsmittel.

Abruf vom 25.06.2024 unter: <https://www.bundesbank.de/aktion/de/723820/bbkse-arch?firstLetter=G>

Dionysopoulos, Panayiotis/Miart, Olivier/Galetta, Lisa/Rensi, Paola/Bispikis, Stathis/Zhang Maria (2022): Crypto-asset Risks and Hedging Analysis, 2022, International Swaps and Derivatives Association (ISDA), Vereinigte Staaten von Amerika.

Douin, Vincent/Bayz, Alex/Miller, Austin/Reid, Haley/Hecht, Nick/Kindt, Stefan/Cantillon, Meggen/Foldvari, Judit/Long, Leigh (2023): The Metaverse at work – A first look at how the industrial and enterprise metaverses, June 2023, Vereinigte Staaten von Amerika.

Herausgegeben von: Ernst & Young Global Limited, Nokia Corp.

Erbguth, Jörn (2019): Smart Contracts, 2019 Mohr Siebeck Tübingen, Deutschland.

Herausgegeben von: Fries, Martin/Paal, Boris P.

Essebier, Jana/Wyss, Dominic A. (2017): Von der Blockchain zu Smart Contracts, in: Jusletter 2017, Schweiz.

Herausgegeben von: Jusletter, Weblaw AG

Farwick, Paul Felix/Müller, Jessica M. (2023): Unternehmen im Metaverse – Ertragssteuerliche Einordnung von Tochterkapitalgesellschaft und Betriebsstätte, in beck.digitax 2023, S. 70 – 77, Deutschland.

Filippi, Primavera De/Wright, Aaron (2018): Blockchain and the Law – The Rule of Code, Harvard University Press, 1. Auflage, Vereinigte Staaten von Amerika.

Grottel, Bernd (2022): Beck'scher Bilanzkommentar – Handels- und Steuerbilanz §§ 238 bis 339, 342 bis 342a HGB, 13. Auflage 2022, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von Grottel, Bernd/Justenhoven, Petra/Schubert, Wolfgang J./Störk, Ulrich

Grottel, Bernd/Koeplin, Matthias (2022): Beck'scher Bilanz-Kommentar – Handels- und Steuerbilanz §§ 238 bis 339, 342 bis 342a HGB, 13. Auflage 2022, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Grottel, Bernd/Justenhoven, Petra/Schubert, Wolfgang J./Störk, Ulrich

Haack, Martin (2022): Non-Fungible Token in der Bilanz – warum eigentlich nicht?, in: Der Wirtschaftsprüfungs-Blog, Forvis Mazars, 2022, Deutschland.

Abruf vom 25.06.2024 unter: <https://www.der-wirtschaftspruefungs-blog.de/non-fungible-token-in-der-bilanz-warum-eigentlich-nicht/>

Haisch, Martin/Helios, Marcus (2011): Rechtshandbuch Finanzinstrumente, 1. Auflage, 2011, C.H.Beck Verlag, Deutschland.

Heckelmann, Martin (2018): Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, S. 504 – 510, Deutschland.

Heckmann, Dirk/Schmid, Alexander (2017): Blockchain und Smart Contracts – Recht und Technik im Überblick in vbw, Deutschland.

Herausgegeben von: vbw Vereinigung der Bayrischen Wirtschaft e. V.

Helder, Sebastião/ Pedro, Goginho (2019): Bitcoin-Futures: An effective tool for hedging, Universidade de Coimbra, Portugal.

Helm, Thorsten/Haaf Philipp (2021): Beck'sches Handbuch der GmbH. Gesellschaftsrech – Steuerrecht, 6. Auflage 2021, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Prinz, Ulrich/ Winkeljohann Norbert

Heßling, Wolfgang von (2009): Finanzinstrumente des Devisenmarktes, Schriften zur Finanzwirtschaft, Heft 6, Technische Universität Ilmenau, 2009, Deutschland.

Heyes, Martin/Thelen, Michael (2024): Nomos Kommentar HGB, 4. Auflage 2024, Nomos, Deutschland.

Herausgegeben von: Heidel, Thomas/Schall, Alexander

Hülst, Anjali von (2024): Absoluter Schutz von Blockchain-Token, Schriften zum Recht der Digitalisierung, Mohr Siebeck Tübingen, Deutschland.

Herausgegeben von: Florian Möselein, Sebastian Omlor und Martin Will

Hupka, Jan (2022): Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Band 1: §§ 1 – 34, 4. Auflage 2022, C.H.Beck München, Deutschland.

Herausgegeben von: Fleischer, Holger/Goette, Wulf

Institut der Wirtschaftsprüfer (2010): IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung von Finanzinstrumenten des Handelsbestands bei Kreditinstituten (IDW RS BFA 2), Deutschland.

Herausgegeben von: Institut der Wirtschaftsprüfer

Institut der Wirtschaftsprüfer (2011): IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Handelsrechtliche Bilanzierung von Financial Futures und Forward Rate Agreements bei Instituten (IDW RS BFA 5), Deutschland.

Herausgegeben von: Institut der Wirtschaftsprüfer

Institut der Wirtschaftsprüfer (2011): IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Handelsrechtliche Bilanzierung von Optionsgeschäften bei Instituten (IDW RS BFA 6), Deutschland.

Herausgegeben von: Institut der Wirtschaftsprüfer

Institut der Wirtschaftsprüfer (2017): IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung entgeltlich erworbener Software beim Anwender (IDW RS HFA 11 n.F.), Deutschland.

Herausgegeben von: Institut der Wirtschaftsprüfer

Jahn, Thomas (2022): Deutsche Unternehmen entdecken das Metaverse, Handelsblatt, 2022, Deutschland.

Abruf vom 25.06.2024 unter: <https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/software-deutsche-unternehmen-entdecken-das-metaverse/28559294.html>

Justenhoven, Petra/Kliem, Bernd/Müller, Nils (2022): Beck'scher Bilanzkommentar – Handels- und Steuerbilanz §§ 238 bis 339, 342 bis 342a HGB, 13. Auflage 2022, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Grottel, Bernd/Justenhoven, Petra/Schubert, Wolfgang J./Störk, Ulrich

Justenhoven, Petra/Usinger, Rainer (2022): Beck'scher Bilanzkommentar – Handels- und Steuerbilanz §§ 238 bis 339, 342 bis 342a HGB, 13. Auflage 2022, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Grottel, Bernd/Justenhoven, Petra/Schubert, Wolfgang J./Störk, Ulrich

Kaulartz, Markus/Schmid, Alexander/Müller-Eising, Felix (2022): Das Metaverse – eine rechtliche Einführung, in RD*i*, Heft 12 aus 2022, S. 521 ff., Deutschland.

Kirsch, Hans-Jürgen/von Wieding, Fabian (2017): Bilanzierung von Bitcoin nach HGB, in BB 2017, S. 2731 ff., Deutschland.

Koenig, Ulrich (2024): Abgabenordnung §§ 1 bis 368 – Kommentar, 5. Auflage 2024 C.H. Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Koenig, Ulrich

Kreutzer, Ralf T./Klose, Sonja (2023): Metaverse kompakt – Begriffe, Konzepte, Handlungsoptionen, Springer Nature 2023, Deutschland.

Herausgegeben von: Kreutzer, Ralf T./Klose, Sonja

Link, Matthias (2023): Bilanzrechtliche Aspekte des BFH-Urteils zu Kryptowährungen vom 14.02.2023 – Herrscht nunmehr Klarheit in Handels- und Steuerbilanz?, in BB 2023, S. 1643 – 1647, Deutschland.

Liu, Jinan/Valcarcel, Victor J. (2022): Hedging Inflation Expectations in the Cryptocurrency Future Market, 2022 Elsevier Inc., University of Texas at Dallas, Vereinigte Staaten von Amerika.

Herausgegeben von: Liu, Jinan/Valcarcel, Victor J.

Lorson, Peter/Melcher, Winfried/Zündorf, Horst (2011): Leistet das BilMoG einen Beitrag zur Harmonisierung des internen und externen Rechnungswesens?, in: Rostocker Arbeitspapiere zu „Unternehmensrechnung und Controlling“ Nr. 1, Arbeitsstand: Dezember 2009, Lehrstuhl für ABWL: Unternehmensrechnung und Controlling (Januar 2011), Deutschland.

Herausgegeben von: Universität Rostock

Lüdenbach, Norbert (2023): Ansatz, Bewertung, Ausweis und Gewinnrealisation im Metaverse, StuB – Unternehmenssteuern und Bilanzen, Heft 7/2023, S. 281 – 289, Deutschland.

Lüdenbach, Norbert (2023): Ansatz, Bewertung, Ausweis und Gewinnrealisation im Metaverse, StuB – Unternehmenssteuern und Bilanzen, Heft 8/2023, S. 321 – 324, Deutschland.

Maier, Walter (2021): Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 67, 2024, C.H.Beck München, Deutschland.

Herausgegeben von: Alber, Matthias et al.

Matic, Jovanka Lili/Packham, Natalie/Härdle, Wolfgang Karl (2023): Hedging cryptocurrency options, 2023, Springer Link, Deutschland.

Abruf vom 25.06.2024 unter: <https://doi.org/10.1007/s11147-023-09194-6>

Merkt, Hanno (2024): Beck'sche Kurz-Kommentare, Band 9, Handelsgesetzbuch, 43., neubearbeitete Auflage 2024, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Hopt, Klaus J./Kumpan, Christoph/Leyens, Patrick C./Merkt, Hanno/Roth, Markus

Morck, Winfried (2022): Handelsgesetzbuch Kommentar, 10. Auflage 2023, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Koller, Ingo/Kindler Peter/Roth, Wulf-Henning/Morck, Winfried

Nekhili, Ramzi (2020): Are Bitcoin Futures Contracts for hedging or speculation?, in: Investment Management and Financial Innovations 17(3), 1-9., LLC “Consulting Publishing Company”, Ukraine.

Pandey, Durgesh/Gilmour, Paul (2024): Accounting meets metaverse: navigating the intersection between the real and virtual worlds, Journal of Financial Reporting and Accounting Vol. 22 No. 2, pp. 211 – 226, England.

Herausgegeben von: Emerald Publishing Limited

Pesch, Paulina Jo (2017): Cryptocoin-Schulden, Haftung und Risikoverteilung bei der Verschaffung von Bitcoins und Alt-Coins, Information und Recht, Band 85, 1. Auflage 2017, C.H. Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Hoeren, Thomas/Spindler, Gerald/Holzner, Bernd/Gounalakis, Georgios/Burkert, Herbert/Dreier, Thomas

Reiner, Günter (2002): Derivative Finanzinstrumente im Recht, in: Deutsches, Europäisches und Vergleichendes Wirtschaftsrecht, Band 24 2002, Nomos, Deutschland.

Herausgegeben von: Ebke, Werner F.

Reinholz, Fabian (2023): Metaverse und Recht: Das Recht des Metaverse – ein Überblick, in: GRUR-Prax 2023, S. 478 ff., Deutschland.

Rosenberger, Patrick (2023): Bitcoin und Blockchain – Vom Scheitern einer Ideologie und dem Erfolg einer revolutionären Technik, 2. Auflage, Münster, Springer Link, Deutschland.

Schlatt, Vincent/Schweizer, André/Urbach, Nils/Fridgen, Gilbert (2016): Blockchain: Grundlagen, Anwendung und Potenziale, White Paper, Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT, Bayreuth, Deutschland.

Schmidt, Tim (2017): Bitcoin als alternative Anlagemöglichkeit – unter besonderer Berücksichtigung der Volatilität, Wirtschaftswissenschaftliche Schriften, Jahrgang 2017, Heft 1, Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Deutschland.

Herausgegeben von: Geyer, Helmut

Schubert, Wolfgang J. (2022): Beck’scher Bilanzkommentar – Handels- und Steuerbilanz §§ 238 bis 339, 342 bis 342a HGB, 13. Auflage 2022, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Grottel, Bernd/Justenhoven, Petra/Schubert, Wolfgang J./Störk, Ulrich

Schubert, Wolfgang J./Andrejewski, Kai C. (2022): Beck'scher Bilanzkommentar – Handels- und Steuerbilanz §§ 238 bis 339, 342 bis 342a HGB, 13. Auflage 2022, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Grottel, Bernd/Justenhoven, Petra/Schubert, Wolfgang J./Störk, Ulrich

Schubert, Wolfgang J./Hutzler, Alexander (2022): Beck'scher Bilanzkommentar – Handels- und Steuerbilanz §§ 238 bis 339, 342 bis 342a HGB, 13. Auflage 2022, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Grottel, Bernd/Justenhoven, Petra/Schubert, Wolfgang J./Störk, Ulrich

Schubert, Wolfgang J./Waubke, Patrick N. (2022): Beck'scher Bilanzkommentar – Handels- und Steuerbilanz §§ 238 bis 339, 342 bis 342a HGB, 13. Auflage 2022, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Grottel, Bernd/Justenhoven, Petra/Schubert, Wolfgang J./Störk, Ulrich

Schwitters, Jürgen/Bogajewskaja, Janina (2024): Beck'sches Handbuch der Rechnungslegung – HGB und IFRS -, Band 1, Stand: 2024, C.H.Beck, Deutschland.

Herausgegeben von: Böcking, Hans-Joachim/Gros, Marius/Oser, Peter/Scheffler, Eberhard/Thormann, Bettina

Sicherer, Klaus von/Čunderlíková, Eva (2023): Bilanzierung im Handels- und Steuerrecht, 7. Auflage, Springer Gabler, Deutschland.

Telecommunication Standardization Sector of ITU (2019): Technical Specification FG DLT D1.1 – Distributed ledger technology terms and definitions, International Telecommunication Union, Schweiz.

Herausgegeben von: ITU-T Focus Group on Application of Distributed Ledger Technology (FG DLT)

Theile, Carsten (2009): Der neue Jahresabschluss nach dem BilMoG, Beihefter zu DStR, Heft 18 2009, S. 21 – 35, Deutschland.

Urquhart, Andrew/Zhang, Hanxiong (2019): Is Bitcoin a hedge or safe haven for currencies? An Intraday analysis, in: International Review of Financial Analysis, Vol. 63, May 2019, England.

Herausgegeben von: Elsevier Inc.

Varmaz, Armin/Varmaz Nermin/Günther, Steffen/Poddig, Thorsten (2021): Kryptowährungen und Token, 2021, Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, Frankfurt am Main, Deutschland.

Herausgegeben von: Sebastian Omlor und Matthias Link

Wicke, Hartmut (2022): Münchener Kommentar zum GmbHG, Band 1, 4. Auflage 2022, C.H.Beck München, Deutschland.

Herausgegeben von: Fleischer, Holger/Goette, Wulf

Wissmann, Patrick (2022): Is Bitcoin a good asset for inflation hedging? – A comparison between Bitcoin returns and the inflation rates of the USA, the Eurozone, India, Kenya, and Venezuela, University of Twente, Niederlande.

Wollmert, Peter/Oser, Peter (2019): Bilanzierung von Bitcoin, 2019, Haufe, Deutschland.

Abruf vom 25.06.2024 unter: https://www.haufe.de/finance/jahresabschluss-bilanzierung/bitcoin-bilanzierung_188_480810.html